

BACHARELADO EM PSICOLOGIA
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II

INAIÁ CARLA DA SILVA DOS SANTOS

ENTRE FADAS E BRUXAS:
DA SUBMISSÃO À REBELDIA FEMININA

SALVADOR

2021.1

INAIÁ CARLA DA SILVA DOS SANTOS

**ENTRE FADAS E BRUXAS:
DA SUBMISSÃO A REBELDIA FEMININA**

Monografia apresentada à disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II como requisito de avaliação do 9º semestre do curso de Psicologia do Centro Universitário Social da Bahia.

Orientadora Profª Me. Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado.

SALVADOR

2021.1

INAIÁ CARLA DA SILVA DOS SANTOS

**ENTRE FADAS E BRUXAS:
DA SUBMISSÃO A REBELDIA FEMININA**

Monografia apresentada ao Curso de Psicologia do Centro Universitário Social da Bahia, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Psicologia.

BANCA EXAMINADORA

Prof.^a Me. Izaura Maria Carvalho da Graça Furtado
– UNISBA
Orientadora

Prof. Me. Luiz Lopes Guimaraes Neto – UNISBA
Componente da Banca Examinadora

Prof.^a Me. Mônica Coutinho Cerqueira Lima –
UNISBA
Componente da Banca Examinadora

Salvador, 28 de junho de 2021.

AGRADECIMENTOS

Ao longo do curso de psicologia, se é ensinado a escutar e a estruturar a fala para fazer as intervenções necessárias, o que conduz ao fato da dificuldade em ser sucinta quando se deixa o lugar do silêncio para expressar o pensamento em palavras. Há também a contribuição histórica e social de que a mulher é tagarela e as limitações impostas por caracteres exigem uma objetividade das lembranças e agradecimentos em poucas linhas, que não detenho. Como a memória falha ocasionalmente esquecerá de apresentar nomes, mas a importância está registrada eternamente em meu coração.

Começo a agradecer a Deus, pelo cuidado inefável nos caminhos pelos quais tem me guiado. Agradeço aos meus pais, pelo apoio e orações desde a minha estréia no teatro da vida, reitero a gratidão pelo incentivo a me apaixonar por literatura e por não tentarem conter minha curiosidade. Minhas irmãs, Lílian Dálete e Sarah Silva, como diria Los Hermanos “Do nosso amor a gente é quem sabe”. Essa conquista é nossa, pois vocês investiram e sonharam junto comigo.

Grata a Vovó Dilú, por ter sido essa mulher forte que me inspira diariamente a lutar e a ser uma garota rebelde. Tia Fia, minha segunda mãe, obrigada pelas prosas e por ser extraordinário, seu apoio foi essencial nesta jornada. Tia Nete, Tia Valdete (in memória), Tio Zico e Tio Toinho por me impulsionarem a estudar sempre. Ao amor da minha vida, obrigada pela paciência e companheirismo em todos os momentos, principalmente enquanto durou a minha Tensão Pré TCC.

Agradeço ainda à minha irmã da vida, Stephanie Anjos, pela parceria ao longo da graduação, por me consolar e encorajar nos momentos que ousei duvidar de mim mesma. Agradeço também aos meus colegas do Centro Universitário Social da Bahia que ao longo desses cinco anos tornaram-se grandes amigos se fazendo sempre presentes, compartilhando não só alegrias, mas angústias e tristezas. Nossos docentes, carinhosamente apelidados de dindos por nos encorajar sempre: o Coordenador do Curso de Psicologia - Luiz Lopes e minha orientadora Izaura Furtado, agradeço a compreensão e disciplina que estabeleceu nesse período, sem dúvidas esse processo foi tão saboroso por te ter ao meu lado e por saber que você confiava no meu trabalho. Aos demais mestres, palavras não seriam suficientes para expressar a gratidão, vocês são a alma desse curso.

SANTOS, Inaiá Carla da Silva dos. **Entre fadas e bruxas: da submissão à rebeldia feminina**. 2021. 50 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) – Centro Universitário Social da Bahia - UNISBA, Salvador, 2021.

RESUMO

Os contos de fadas são histórias que marcam a infância e são perpetuados por gerações, neles está inserida a dicotomia valorativa acerca dos papéis femininos: “boa e má, submissa e rebelde, fada e bruxa”. Embora muitas adaptações surjam para abarcar as perspectivas da contemporaneidade, os contos tradicionais continuam a serem revisitados e constantemente as violências contra as mulheres acontecem, portanto, se constituem como um grave problema de segurança e saúde pública. A hipótese é que o ato da violência está aliado à crença acerca de quais comportamentos as mulheres devem assumir e o deslocamento do lugar de submissão à rebeldia, conduz ao questionamento da estrutura preponderante e as transformações na sociedade. Assim, o presente trabalho tem por objetivo geral avaliar esse fenômeno da violência contra às mulheres através do aporte teórico da Psicologia e Psicanálise em articulação com outros campos de saberes a fim de desmistificar a idealização dos contos de fadas e promover a criticidade social referente às violências naturalizadas nos contos infantis. Além de avaliar a forma que os estudos dos contos de fadas podem contribuir para as práticas de Psicologia Clínica e em Saúde e estimular a releitura dos contos de fadas, visando abarcar as perspectivas da realidade contemporânea. Por meio da revisão bibliográfica, realizou-se uma análise de conteúdo das referências utilizadas que resultou na identificação dos contos tradicionais como uma ferramenta pedagógica de docilização dos corpos femininos para gerar a submissão. A submissão, como reflexo de silêncios e silenciamentos é propiciadora dos adoecimentos femininos afetando a saúde mental e o nível fisiológico, no que emerge assim, a necessidade de profissionais da saúde qualificados para realizar a escuta e o acolhimento dessas mulheres. É dever da Psicologia, promover o respeito aos direitos humanos e na clínica, auxiliar na recordação, repetição e elaboração do paciente/cliente para que esta se aproprie da sua autonomia e se implique no processo de autoconhecimento nomeado de psicoterapia. Nisto, a diversidade de literatura e os feminismos, são importantes instrumentos de condução à tomada de consciência e abrem um leque de possibilidades de enfrentamentos a promover “o giro da chave e a saída da jaula”.

Palavras-chave: Fadas e Bruxas. Violência contra Mulher. Psicanálise. Contos de Fadas. Psicologia.

SANTOS, Inaiá Carla da Silva dos; **Between fairies and witches: from submission to female rebellion**. 2021. 50 f. Course Completion Paper - Centro Universitário Social da Bahia - UNISBA, Salvador, 2021.

ABSTRACT

Fairy tales are stories that mark childhood and are perpetuated for generations, in which the evaluative dichotomy about female roles is inserted: “good and bad, submissive and rebellious, fairy and witch”. Although many adaptations emerge to embrace the perspectives of contemporaneity, the traditional tales continue to be revisited and violence against women constantly happens, therefore, they constitute a serious public health and safety problem. The hypothesis is that the act of violence is allied to the belief about what behaviors women should assume and the displacement from the place of submission to rebellion, leads to the questioning of the prevailing structure and the transformations in society. Thus, the present work has as general objective to evaluate this phenomenon of violence against women through the theoretical contribution of psychology and psychoanalysis in conjunction with other fields of knowledge in order to demystify the idealization of fairy tales and promote social criticism regarding violence naturalized in children's tales. In addition to evaluating the ways in which the studies of fairy tales can contribute to clinical and health psychology practices, it also encourages the re-reading of fairy tales, aiming to encompass the perspectives of contemporary reality. Through the bibliographical review, a content analysis of the references used was carried out, which resulted in the identification of traditional tales as a pedagogical tool for dociling female bodies to generate submission. Submission, as a reflection of silences and silencing, is conducive to female illnesses affecting mental health and physiological level, thus emerging the need for qualified health professionals to listen and welcome these women. It is the duty of psychology to promote respect for human rights and in the clinic, to assist in the patient/client's recall, repetition and elaboration so that he/she appropriates his/her autonomy and is involved in the process of self-knowledge called psychotherapy. In this, the diversity of literature and feminisms are important instruments to lead to awareness and open up a range of possibilities for confrontations to promote “turn the key and leaving the cage”.

Keywords: Fairies and Witches. Violence against women. Psychoanalysis. Fairy tale.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	08
2. ERA UMA VEZ.....	12
2.1 Fadas e Bruxas: Dicotomia Valorativa.....	20
2.2 Feminilidades e Feminismos.....	22
2.3 A Rebeldia em O Barba Azul.....	24
2.3 Bruxas, Loucas, Históricas, Feias E Putas.....	26
2.4 Submissão: Ciclo de Silêncios e Silenciamentos.....	30
2.5 Nascer Menina e Tornar-se Mulher: Impactos Psicossociais na Infância Feminina.....	34
2.6 “As Mulheres Querem Sair da Jaula”	36
2.7 “Recordar, Repetir e Elaborar”	38
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	40
REFERÊNCIAS.....	42

1. INTRODUÇÃO

Os contos são histórias que permeiam a infância e geralmente são os meios de primeiro contato com a literatura. Essas narrativas apresentam mistérios e reflexões através das identificações com os personagens que atuam como heróis ou vilões. No campo do feminino, estes papéis desempenhados nos contos tradicionais são bem delineados, a exemplo das fadas e bruxas que são caracterizadas como submissas ou rebeldes, construindo valores acerca do ser e agir da mulher que reverberam da fantasia para a realidade.

Diante disso, estas concepções saem do pensamento ao ato¹ e tendem a gerar atitudes diversas de violências, a exemplo do feminicídio - última face da violência de gênero e tipificado no Código Penal Brasileiro através da LEI Nº 13.104, DE 09 DE MARÇO DE 2015 que o enquadra como *homicídio contra mulher por razões da condição do sexo feminino*.

Este grave problema de segurança e saúde pública impacta através do medo e demais sintomas psicossomáticos as existências femininas gerando sofrimento. O Atlas da Violência (2020) aponta que *em 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, uma taxa de 4,3 homicídios para cada 100 mil habitantes do sexo feminino. Isso significa uma mulher assassinada no Brasil a cada duas horas*.

Não há dados no Atlas acerca de violências ocorridas em 2019 e 2020. Porém, segundo o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos (2021), no Painel de Dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos: foram identificadas 38.175 denúncias e 270.633 violações no primeiro semestre e no segundo semestre foram apuradas 37.578 denúncias e 114.429 de violações. Esses dados fazem referência à violência doméstica e familiar contra a mulher no ano de 2020.

Acredita-se no agravamento dessa situação, devido à intensificação do convívio entre os parceiros íntimos e famílias por conta do isolamento social instaurado na pandemia e pelo fato de nem todas as vítimas conseguirem realizar as denúncias.

Como fator gerador de sofrimento, aniquilamento da existência e violação aos direitos humanos, a violência a é um fenômeno que convoca a Psicologia a estudar e acolher essa demanda social para intervir guiada por uma análise contínua das práticas como indica o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005).

¹ Considera-se a definição pelo *movimento – procedimento, gesto, assinalamento, apelo, aceitação, recusa, manifestação, risco corrido, engajamento aceito etc. – pelo qual “eu” me demito, ou melhor, “isso” se demite da representação – ou seja, do discurso que sustento a respeito de mim mesmo diante de outrem – a favor de alguma coisa radicalmente outra, mais ou menos heterogênea quanto ao enunciado da palavra que se chama realidade*. (AUDOUARD, 2010, p. 137-138)

No intuito de contribuir para esse exercício, reconhecendo o vínculo pessoal da autora com a temática, por ser mulher e vivenciar na pele faces dessas violências estruturais que perpetuam a desigualdade de gênero. Este trabalho se propõe a questionar as origens e problematizar essa construção social dicotômica e valorativa da mulher, apresentada como boa (submissa) ou má (rebelde) e encontra na literatura infantil um caminho prazeroso a fim de apresentar subsídios para esta discussão.

Dada à importância que a literatura infantil desempenha na constituição do sujeito e de seus comportamentos, este projeto de investigação propõe discutir/problematizar a influência da aquisição cultural de discursos vinculados aos contos de fadas tradicionais que contribuem para perpetuação dos desenhos de papéis sociais femininos rígidos e salientar a importância do acesso às paródias feministas dos contos.

Entender esse contexto onde tais discursos se perpetuam é importante e necessário para a atuação profissional na Psicologia por tratar-se de uma Ciência e profissão que deve estar preocupada e atenta à promoção dos Direitos Humanos (SANTOS, 2013, p. 19).

A psicanálise não tenta descrever o que é a mulher - seria esta uma tarefa difícil de cumprir -, mas se empenha em indagar como é que a mulher se forma como a mulher se desenvolve desde a infância (FREUD, 1933, p.79). Através dessa abordagem teórica e terapêutica de escuta, a investigação visa uma análise das influências da constituição do feminino na literatura infantil e os seus impactos na realidade, além de fomentar a produção científica em Psicologia e promover a equidade de gênero.

Considerando como sujeito de pesquisa as mulheres, no contexto específico de violência na literatura infantil, pretende-se com o presente trabalho elucidar as seguintes questões: Como se evidenciam as violências contra as mulheres? Que papéis são exercidos e reivindicados pelas mulheres nos contos infantis?

Partindo do objetivo de investigar o papel desempenhado pelas mulheres nos contos infantis à luz da abordagem teórica psicanalítica em articulação com outros saberes das ciências sociais e humanas (Pedagogia, Filosofia, História e a Sociologia) e em específico:

1 – Desmistificar a idealização dos contos de fadas e promover a criticidade social referente às violências naturalizadas nos contos infantis.

2 – Avaliar de que forma os estudos dos contos de fadas podem contribuir para as práticas de Psicologia Clínica e em Saúde.

3 – Estimular a releitura dos contos de fadas, visando abarcar as perspectivas da realidade contemporânea.

Trata-se de uma pesquisa que utiliza da *metodologia como caminho do pensamento e prática exercida na abordagem de uma realidade* (MINAYO, 1994, p.16). Neste caminho, o veículo selecionado para condução do trabalho é a *revisão bibliográfica, o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras* (LAKATOS e MARCONI, 2004, p. 183) para subsidiar a pesquisa qualitativa, na qual o *conceito central deste formato de investigação é a busca pelo significado* (MINAYO, 1994, p. 23).

A finalidade desta pesquisa enquadra-se em *fins exploratórios*, por *localizar as informações, uma vez que já se tem conhecimento de sua existência* (LAKATOS e MARCONI, 2004, p.21) e o método foi o de *análise de conteúdo, técnica utilizada para verificação de hipóteses e descobertas do que está por trás dos conteúdos manifestos* (MINAYO, 1994, p.74).

As fontes metodológicas utilizadas são: artigos científicos, cartilhas, livros, teses, documentos de Políticas Públicas (nacionais e do Sistema Conselhos de Psicologia) e referências de cursos realizados com ênfase na temática. As bases eletrônicas são: Scientific Electronic Library Online-Scielo e Google Acadêmico, utilizando as palavras-chave aplicadas na busca são: “fadas e bruxas”; “violência contra a mulher”; “psicanálise”; “contos de fadas”; “psicologia”, e os possíveis cruzamentos.

Pesquisando os cinco descritores na busca simples e avançada na plataforma Scielo não foram encontrados resultados. Por isso, foi realizada a busca dos descritores de forma alternada, conforme os resultados se apresentavam. Em “Contos de fadas” foram localizados 24 artigos após seleção pelo título, foram reduzidos para 02 artigos. Quando utilizado o termo “Fadas e bruxas”, localizou-se apenas 01 artigo que não atendia ao objetivo da pesquisa. Com a articulação entre os descritores “violência”, “mulher” e “psicologia” adicionados do termo booleano “and” foram localizados um total de 93 artigos, dos quais foram selecionados 05 por apresentar no título alguma correlação com o objetivo proposto pela pesquisa e após leitura do resumo, restando apenas 02 artigos, totalizando a seleção de 04 artigos dessa plataforma.

Ao pesquisar sobre os cinco termos descritores na plataforma Google Acadêmico foram localizados um total de 1830 resultados na busca simples, sendo selecionados através do idioma português e com o corte temporal a partir de 2016, os artigos foram reduzidos a 484. Após seleção pela leitura do título ficaram apenas 23, depois da segunda leitura do título e do resumo 08 foram excluídos por não atenderem aos objetivos da pesquisa.

O presente projeto teve como critério de inclusão: documentos que abordam sobre as violências ao gênero feminino e de análise dos papéis femininos que corroboram para o

entendimento das violências na literatura infantil, no contexto histórico e na contemporaneidade. Como critério de exclusão, foram descartados todos aqueles que destoam dos objetivos da pesquisa.

Revisitar o dito que é partilhado oralmente e pela literatura, implica refletir acerca das vivências e experiências extraídas dessa visão de mundo. Notadamente, os contos são histórias que mobilizam e tangenciam valores da vida humana, por isso ao executar uma análise das violências vivenciadas pelas mulheres, necessário faz-se perpassar essa ferramenta de aquisição cultural que permite compreender as congruências e incongruências da fantasia e da realidade.

2. ERA UMA VEZ

Os contos de fadas, para Darnton (1988) são documentos históricos, antigos, que se adaptaram ao longo do tempo e se perpetuam encantando diversas gerações. Mesmo em meio a tantas adaptações, os contos tradicionais não são esquecidos, Corso e Corso (2006) os definem como uma importante ferramenta de elaboração dos conflitos vividos na infância.

Ariès (1978) salienta que a infância é construída socialmente e que até o século XVI não havia uma representação da infância, isso só passa a acontecer a partir do século XIII. Somente do século XVI em diante é que se inicia a diferenciação entre meninas e meninos através dos brinquedos, trajes e acessórios que antes eram destinados aos adultos. Nisto o sentimento de infância se insere e a adaptação dos modos da vida adulta a infantil, dos quais os contos emergem com a finalidade da diversão e construção da moral infantil.

De acordo com Coelho (2000), os contos se subdividem em “maravilhosos” e “de fadas”, estes se distinguem pelas temáticas trabalhadas e suas origens. Os Contos Maravilhosos abordam a dicotomia do *Bem e as Mal, profecias e milagres* definidos pela autora como de natureza “*material/social/sensorial*”. Os Contos de Fadas são definidos pela natureza *espiritual/ética/existencial* sua origem está vinculada ao povo celta² e tangenciam temáticas vinculadas ao *destino humano, seus mistérios e desejos*. Embora haja diversos personagens na trama, as fadas ocupam esse lugar “privilegiado” por ser a representação dos sonhos e ideais dos homens.

Consoante afirma Coelho (2003), no século XVII durante o reinado do Rei Luís XIV (O Rei Sol), Charles Perrault iniciou a escrita de 08 contos com a supressão das violências e tabus, no formato de versos e presenteou em nome de seu filho Pierre Perrault, a neta do Rei. Perrault inaugurou a Literatura Infantil escrita e, no século XVIII, Jacob e Wilhelm (Irmãos Grimm) através de suas pesquisas expandiam o alcance dos contos da Europa as Américas.

O maior obstáculo é a impossibilidade de escutar as narrativas, como eram feitas pelos contadores de histórias. Por mais exatas que sejam, as versões escritas dos contos não podem transmitir os efeitos que devem ter dado vida às histórias no século XVIII : as pausas dramáticas, as miradas maliciosas, o uso dos gestos para criar cenas. (DARNTON, 1988, p. 24)

Essa “evolução” da oralidade a escrita evidencia o que Ribeiro (2017) sinaliza que por meio da *linguagem* há ação de *mecanismo de manutenção de poder*, representando a apropriação cultural das elites acerca das histórias que circulavam no âmbito camponês, que

² O termo “celta” engloba todo o conjunto de povos que se espalhou por grande parte do oeste europeu, que tinha seus idiomas pertencentes à família indo-europeia, a qual inclui as principais línguas da Europa, Irã, norte da Índia e Ásia Central. (BLANC, 2016, p.08)

traziam místicas, segredos e sátiras das relações de opressão entre a corte e os próprios camponeses.

Perrault parecia ser a última pessoa que, provavelmente, iria interessar-se por contos populares. Um cortesão, “moderne” de maneira autoconsciente, e um arquiteto da política cultural autoritária de Colbert e Luís XIV, ele não tinha simpatia alguma pelos camponeses e por sua cultura arcaica. No entanto, recolheu as histórias da tradição oral e adaptou-as para o salão, com um ajuste de tom, para atender ao gosto de uma audiência sofisticada. Foram eliminadas as tolices sobre “caminhos de alfinetes e agulhas”, e o canibalismo com a avó, em “Chapeuzinho Vermelho”. (DARNTON, 1988, p. 63)

Perrault assume o lugar, antes ocupado pelas amas de leite e babás, mulheres *intermediárias das culturas da corte e do campo*, que provavelmente também foram propiciadoras do seu primeiro encontro com essas histórias. Por isso, esse processo de apropriação cultural é caracterizado como *sugado o folclore junto com o leite* (*idem*, p.64).

Estes (1999) declara que os contos seriam uma forma de despertar ou chamar a *natureza selvagem da mulher*.

Quando as mulheres ouvem essas palavras, uma lembrança muito antiga é acionada, voltando a ter vida. Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável e irrevogável com o feminino selvagem, um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido. Podemos ter-nos esquecido do seu nome, podemos não atender quando ela chama o nosso; mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta. Sabemos que ela nos pertence; bem como nós a ela. (IDEM, p.09).

Essa conexão com a *mulher selvagem de Estes*, neste trabalho é nomeada de *rebelde* e conduz ao autoconhecimento. Trata-se de uma força interior que traz cura. Memória profunda dos desejos e prazeres segmentados no inconsciente. É a reação despertada frente às injustiças. É o poder que emerge do feminino e conduz às transformações.

O desejo das mulheres no passado e no presente, de acordo com a investigação realizada, sugere tratar-se da obtenção de espaço de expressão e de reconhecimento. Porém, o poder do agressor esteve fora do corpo e por vezes no próprio corpo, a mulher era tida como propriedade e todos os adereços que a enfeitava. Dessa forma, o corpo se constituiu segundo Federici (2017), como *fonte de identidade e prisão*.

A violência não é uma, é múltipla. De origem latina, o vocábulo vem da palavra vis, que quer dizer força e se refere às noções de constrangimento e de uso da superioridade física sobre o outro. No seu sentido material, o termo parece neutro, mas quem analisa os eventos violentos descobre que eles se referem a conflitos de autoridade, a lutas pelo poder e a vontade de domínio, de posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. Suas manifestações são aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais mantidas por usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade. Mutante, a violência designa, pois – de acordo com épocas, locais e circunstâncias – realidades muito diferentes. (MINAYO, 2006, p.13)

Quando analisado o lugar que a mulher ocupou ao longo da história, seja na realidade concreta ou nas obras literárias, pode-se notar que

é de se imaginar que ela seja da maior importância; na prática, ela é completamente insignificante. Ela permeia a poesia de capa a capa; está sempre presente na história. Domina a vida de reis e conquistadores na ficção; na vida real, era a escrava de qualquer garoto cujos pais lhe enfiassem um anel no dedo. Algumas das palavras mais inspiradas, alguns dos pensamentos mais profundos da literatura vieram de seus lábios; na vida real, ela pouco conseguia ler, mal conseguia soletrar e era propriedade do marido. (WOOLF, 2014, p. 35)

Investigar e analisar os contos de fadas implica em avaliar aspectos históricos, interesses religiosos e sociais da época, permitindo um retrato do espaço e da condução daquele dado momento. Para Borges & Rodrigues (2018) a cultura ocidental é fortemente marcada pela influência europeia e cristã, conseqüentemente os valores repercutem conscientes e inconscientemente corroborando para perpetuação da imagem da mulher como pecadora (Eva) que só alcança a remissão através da maternidade (Virgem Maria).

O ato que retira Eva do paraíso, que conduziu à caça às bruxas e faz com que muitas mulheres sejam rechaçadas, de forma simbólica tem a ver com a busca destas por equidade de acesso ao conhecimento, por vezes representado em fruto, prática ou desejo. E nesse processo, há interdições e punições: "E à mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição; com dor darás à luz filhos; e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. (Gênesis 3:16).

Na dominação masculina, e no modo como é imposta e vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento (BORDIEU, 2012, p. 07-08).

Há inúmeros relatos no Antigo Testamento da atuação das lideranças femininas em diversos aspectos (informação verbal)³: *na Criação (Eva e suas filhas); no Dilúvio (A mulher e Noras de Noé); o Chamado (Sara e Milca); Formação (Rebeca, Raquel, Lia, Bila, Zilpa, Tamar, Azenate); com a atuação de Preservação (Sifrá, Puá, Joquebede, filha de Faraó); na Peregrinação (Miriã e Zípora); de grande contribuição para a Conquista da Terra Prometida (Raabe); em Canaã (Débora, Jael, Noemi, Rute e Ana); no período do Reino Unido (Mical, Abigail, Bateseba, Rainha de Sabá); no período de Reino Dividido (Maaca, Jezabel,*

³ Informação fornecida pela antropóloga Lidice Meyer no Ciclo de Conferências Online de Liderança Feminina na Bíblia pela Moriah International Center, em março de 2021.

Atalia, Naama, Hulda); no período de *Exílio (A Rainha Ester)* e na *Reconstrução do Templo (Filhas de Salum)*.

Entretanto, poucas são mencionadas, muitas tiveram seus nomes apagados ou nem citados na história. Quando lembradas são descritas com base no companheiro ou patriarca que descendem. Para Sá e Dutra (2012), *a mulher sempre foi representada a partir do olhar masculino*. Estas perspectivas cunhadas de machismo, para Witzel (2013) contribuíram para a construção moralizante dos contos de fadas, embasando a dominação da mulher e descrição da mesma como sujeito passivo da história.

A representação da mulher feita pela literatura ocidental foi um elemento de controle e os contos de fada não deixam de ser exemplos disso. São narrativas que, vindas da oralidade, precisaram ser manipuladas, organizadas e transcritas, para atender a esse propósito: a execução de um “projeto civilizatório pedagógico” para as crianças da França no século XVII, em particular às do sexo feminino. (SIMON, 2004, p.25)

Diante disso,

a dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo ser {esse} é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, disponíveis. (BOURDIEU, 2012, p.82)

Em contrapartida, quando a mulher quebra com essa expectativa do opressor lhe é destinada uma punição que por vezes é física (agressão, violência sexual e feminicídio), política (a exemplo do fenômeno da “Caça às Bruxas”) e simbólica, evidenciada na repreensão da rebeldia feminina antecipando-se ao ato.

Os contos de fadas, pela sua maneira de se reportar às bruxas, serviram como excelente material para elaboração de regras de pensamento e condutas do imaginário contemporâneo que reforçam a subserviência das mulheres (CALADO, 2003, p.04).

Dessa forma, os contos de fadas seriam uma das muitas ferramentas para acessar e dominar a menina, antes desta tornar-se mulher.

Ainda que as acusações de bruxaria se tenham sido dirigidas aos mais diversos tipos de pessoas: crianças, jovens, idosos, homens, é interessante notar que havia características comuns na maior parte dos acusados: “velhas, sem atrativos, antipatizadas e do sexo feminino”. É esse mesmo “retrato falado” que encontramos frequentemente descrito nos contos de fadas. (IDEM, 2003 *apud* BARSTOW, 1995, p. 34).

Não se nasce mulher, mas se morre por ser mulher (STEVENS, 2017 apud BANDEIRA, 2016). Esta paráfrase de Lourdes Bandeira⁴, baseada na afirmação de Simone Beauvoir, retrata a realidade crescente das vítimas de diversos tipos de violências e em que última instância é silenciada através dos feminicídio.

Segundo a Organização Mundial de Saúde,

“... não há um único fator que explique porque algumas pessoas se comportam de forma violenta em relação a outras, ou porque a violência ocorre mais em algumas comunidades do que em outras. A violência é o resultado da complexa interação de fatores individuais, de relacionamento, sociais, culturais e ambientais. Entender como esses fatores estão relacionados à violência é um dos passos importantes na abordagem de saúde pública para evitar a violência”. (SOARES, 2005 apud Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde. Genebra, OMS, 2002).

Consequentemente, é um fenômeno frequente no cotidiano das mulheres em diversas culturas e que necessita ser dialogado e combatido. Adichie (2015) sinaliza que se faz necessário planejar um mundo diferente para a próxima geração e isso se inicia por uma educação diferente, justa, para produzir homens e mulheres felizes consigo mesmos.

Conforme a crítica estabelecida por Montessori (1949), a educação é demarcada como importante ferramenta de *elevação da humanidade*, propiciando alcançar o *ideal de sociedade e vivência da paz*. Porém, a autora demarca que neste objetivo expressam-se desafios, pois a educação baseia-se na *transmissão de conceitos já existentes* e sem incentivar a *promoção de forças de renovação* e novas construções. Diante disso, aponta que a *potência de transformação* está na criança. Portanto, a educação deve ser pautada em desenvolver as *potencialidades humanas* desde os primeiros anos de vida devido às intervenções e interações ser consideradas como estímulos à aprendizagem e a facilidade de absorção de cultura.

Giddens (2001) afirma que o conceito de cultura vai além de modos e atividades de um grupo, tornando-se um modelo de comunicação, logo:

A cultura de uma sociedade engloba tanto os aspectos intangíveis - as crenças, as ideias e os valores que constituem o teor da cultura - como os aspectos tangíveis - os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representam esse conteúdo. (Sociologia-2001, p. 38)

Para Sigmund Freud (pai da psicanálise), o processo de aquisição cultural é também repleto de dominação, tendo em vista, que:

⁴ Lourdes Bandeira, Socióloga e Pesquisadora feminista.

Não apenas parece um conto de fadas; é mesmo o cumprimento de todos os — não, da maioria dos — desejos dos contos, isso que o homem, por meio de sua ciência e técnica, realizou nesta Terra onde ele surgiu primeiramente como um fraco animal, e onde cada indivíduo de sua espécie tem que novamente entrar (oh inch of nature!) como uma desamparada criança de peito. Todo esse patrimônio ele pode reivindicar como aquisição cultural. (O Mal Estar na Civilização- 1930, p. 33).

Em “O Futuro de Uma Ilusão”, os problemas, estrutura e importância dos processos civilizatórios como métodos são evidenciados por Freud (1929) afirmando que a civilização humana “*inclui todos os regulamentos necessários para ajustar as relações dos homens uns com os outros*”. Porém ele observa que nenhuma cultura planejou influenciar com tais “regulamentos” desde a infância.

Bettelheim (2002) reconhece que os contos infantis desempenham um papel importante na normatização, orientação e compreensão das crianças acerca dos fenômenos que ocorrem ao longo do desenvolvimento e da regulação inconsciente promovendo a adaptação e o acolhimento da cultura. A análise de Freud difere da apresentada por Bruno Bettelheim – pioneiro na análise dos contos de fadas detalhadamente em articulação com a psicanálise - por vivenciarem momentos históricos distintos.

Em *A Psicanálise dos Contos de Fadas* (2002), seu trabalho mais difundido, ressalta a importância dos contos tradicionais para as crianças, seu poder artístico e as influências psicossociais na infância. Na *Terra das Fadas - Análise dos personagens Femininos* (1974), o autor perpassa análises desses *relatos simbólicos de experiências de vida cruciais* femininas trilhando as fases do desenvolvimento da sexualidade (anal, oral e fálica) descrita por Freud (1905)⁵.

Em ambas as obras há a presença do olhar poético e psicanalítico, mas ignoram a perspectiva do reforço simbólico para perpetuação de desigualdades de gênero e as violências oriundas desse processo; tal sinalização só pode ser possível quando se parte ou insere na abordagem da temática o reconhecimento do *Lugar de fala*.

[...] não poder acessar certos espaços, acarreta em não se ter produções e epistemologias desses grupos nesses espaços; não poder estar de forma justa nas universidades, meios de comunicação, política institucional, por exemplo,

⁵FREUD, Sigmund. Três Ensaio Sobre A Teoria Da Sexualidade (1905)

impossibilita que as vozes dos indivíduos desses grupos sejam catalogadas, ouvidas, inclusive, até de quem tem mais acesso à internet. O falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir. Pensamos lugar de fala como refutar a historiografia tradicional e a hierarquização de saberes consequente da hierarquia social. (RIBEIRO, 2017, p.36-37)

Quando as mulheres passam a escrever, são expressas as incoerências com as definições feitas anteriormente pelos homens sobre o que é ser mulher, para Beauvoir (1970) colocando assim a fêmea a coloca em pé de igualdade “parcial” com o macho, contradizendo a versão descrita por ele, apresentando outro olhar e questionando os papéis exercidos por estas no âmbito doméstico, na literatura e no âmbito das profissões, *O que é uma mulher? Juro que não sei. E duvido que vocês saibam. Duvido que alguém possa saber, enquanto ela não se expressar em todas as artes e profissões abertas às capacidades humanas* (WOOLF, 1942, p.05).

Esta resposta sugere também um desafio, basicamente o que Woolf aponta é que para poder descobrir o que de fato é uma mulher, é necessário espaço, voz, escuta e tempo. E no caso da própria mulher que busca saber sobre isso é preciso coragem para os enfrentamentos necessários nessa empreitada. Pois expressar a voz e solicitar à escuta que para Almeida, Andrade e Santos (2013) só são possíveis nos ajuntamentos coletivos e por meio destes são produzidas transformações sociais a passos vagarosos.

Entre Fadas e Bruxas é sinalizar esse entre lugar que as mulheres ocupam, ora tendo suas ações consideradas de boas, ora sendo consideradas ruins. Para enfim, dar o grito que sinaliza o deslocamento da submissão à rebeldia feminina, como a borboleta que rompe com o casulo e expõe as belas asas após vencer o diálogo interno existencial descrito por Shakespeare (1603) em Hamlet por “Ser ou não ser, eis a questão” (em inglês, “To be or not to be, that is the question”).

Aparentemente,

Os contos de fadas nada mais eram do que relatos de fatos da vida de pessoas simples, recheadas de conflitos, aventuras e muitas vezes não eram indicados a serem contados para as crianças. Esses relatos apenas serviam como entretenimento e só muitos anos mais tarde com a descoberta das fadas, que eram idealização de uma mulher perfeita, linda e poderosa, a qual era dotada com poderes sobrenaturais, assim as sociedades mais antigas sentiram a necessidade a de utilizar essas histórias alienadas também à educação, já que as crianças gostavam muito desses contos e a fantasia inserida neles, estava ajudando a formar a personalidade dessas pequenas pessoas. (OLIVEIRA, 2010, p.14)

Este aspecto pedagógico forja a introjeção de valores acerca dessas figuras que em parte são mágicas e em parte são dotadas de características humanas, às aproximando do universo feminino e criando inúmeros estereótipos.

2.1 - FADAS E BRUXAS: DICOTOMIA VALORATIVA

Fadas e Bruxas são consideradas expressões da dualidade feminina, partindo dessa perspectiva, torna-se necessário analisar o papel que estas tendem a desempenhar na ordem simbólica, os impactos dessas crenças no real ao longo da história e da constituição dos papéis femininos arcaicos e contemporâneos. Pois, toda vez que uma fada se rebela, nasce uma bruxa.

As fadas no folclore Europeu Ocidental apresentam-se como mulheres de grande beleza, providas, sobretudo, de poderes sobrenaturais. Porém, quando utilizam destes poderes de forma diabólica, as fadas se transformam em pecadoras, ou seja, em bruxas, reforçando a dicotomia feminina entre boa e má, heroína e vilã, santa e pecadora. (BORGES E RODRIGUES, 2018, p.111)

As fadas, aliás, possuem um objeto mágico supremo, talismã dos talismãs: a vara de condão, sendo seres excepcionais porque reúnem atributos femininos e masculinos (CHAUÍ, 1984, p.22). A problemática das fadas é que seu poder provém da varinha e sem este objeto, que se assemelha a representação fálica⁶, essa figura torna-se sem utilidade.

Seriam mulheres iluminadas capazes de prever o futuro de outra pessoa, normalmente alguém especial a quem elas protegiam. Assim, a imaginação popular dotou-as de asas, varas de condão e diminuiu o seu tamanho, mas sempre as vendo como belas e bondosas. (OLIVEIRA, 2010, p.14)

As fadas desempenham o papel de cuidadoras escravizadas pelo amor, vivendo em total dedicação ao ser amado, sem querer nada em troca. Este papel de altruísmo ideológico reverbera na perpetuação do papel da mulher que doa sua força de trabalho como cuidadora dos filhos, do companheiro, dos pais e também manifesta nas profissões de cuidado ou saúde.

As asas reforçam essa proteção ao ser amado, dando celeridade nas ações, capacitando a voar e na sabedoria popular, remete a ter projetos irrealizáveis e pretensões descabidas. Dessa forma, sendo diminuídas, perdendo a natureza selvagem e mística, gerando o aniquilamento da alma feminina através de doses de sofrimento expressos nas violências cotidianas.

As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando esculpi-las de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente, nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não. Foi isso o que já provocou a transformação de

⁶O adjetivo “fálico” ocupa um grande lugar na teoria freudiana da libido única (de essência masculina), na doutrina da sexualidade feminina e da diferença sexual e, por fim, na concepção dos diferentes estádios (oral, anal, fálico e genital) (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 220). O falo é a representação simbólica do poder atribuído ao pênis. Essa concepção reverbera na contemporaneidade, na crença de que as mulheres, só podem alcançar o sucesso através da troca de favores sexuais com alguma autoridade masculina, o que caracteriza um pensamento cruel e sexista a fim de reduzir o mérito feminino.

milhões de mulheres, que começaram como forças poderosas e naturais, em párias na sua própria cultura. (ESTÉS, 1999, p.09)

Em contrapartida, o papel de bruxa ou *antifadas* representa a figura feminina que não tem uma única fonte de poder. As bruxas são repudiadas e temidas, por serem mulheres que descobriram a possibilidade de extrair poder de todo seu corpo, por isso essas mulheres sofreram um apagamento da história.

Foi-nos omitida a resistência das mulheres à invasão europeia nos territórios latino-americanos, à colonização, aos cercamentos de terras, à imposição da família nuclear, à apropriação e à destruição de seu corpo e seus saberes. Não tínhamos detalhes de como haviam sido acusadas de bruxas as parteiras, as que organizavam protestos contra o preço dos grãos, as que conheciam a cura pelas ervas, as que não aceitavam a escravização ou o intenso processo de pauperização, as que continuavam a exercer sua sexualidade como bem entendessem. Milhares de mulheres, centenas de milhares, foram torturadas, presas ou queimadas em praça pública. (SANTANA, 2019, p. 24)

Portanto, a caça às bruxas não é uma fantasia contada, mas um relato histórico de um genocídio feminino, que pela sua similaridade com a descrição fantasiosa e a detenção do saber realizada pelos homens apaga a representação de resistência e rebeldia atuada por estas mulheres em defesa do que acreditavam.

[...] a análise da sexualidade, da procriação e da maternidade foi colocada no centro da teoria feminista e da história das mulheres. Em particular, as feministas colocaram em evidência e denunciaram as estratégias e a violência por meio das quais os sistemas de exploração, centrados nos homens, tentaram disciplinar e apropriar-se do corpo feminino. (FEDERICI, 2017, p. 32)

Logo, não é à toa que a figura da bruxa atraia uma representatividade para os movimentos feministas, esse empoderamento simbólico é estritamente associado à sexualidade conforme apontado em “O Calibã e a Bruxa.”.

2.2 - FEMINILIDADES E FEMINISMOS

Bourdieu (2012) sinaliza a feminilidade como expectativa de que as mulheres *sejam "femininas", isto é, sorridentes, simpáticas, atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas* (p.82), resumidamente passivas. Segundo Chauí (1984), esse fenômeno é parte do processo de repressão sexual, sendo efeito da inserção cultural e dominação dos corpos femininos.

Além da utilização dos estereótipos da feminilidade, encontra-se configurada nos contos a afirmação paternalista de que a mulher necessita ser protegida por um homem que a salvará de todos os males, seja numa situação de penúria ou de perigo, como o fazem o príncipe de Cinderela, ou os cunhados de Barba Azul. (SIMON, 2004, p.31)

Esse comportamento é dado na civilização como natural à mulher, através de justificativas de cunho biológico, mas Freud (1932) já apontava que fugia ao domínio da anatomia e da psicologia, tentou abarcar no campo da psicanálise apenas e se percebeu *incompleto, fragmentado e desagradável*, realmente cabe concordar com essa constatação.

Mas não se esqueçam de que estive apenas descrevendo as mulheres na medida em que sua natureza é determinada por sua função sexual. É verdade que essa influência se estende muito longe; não desprezamos, todavia, o fato de que uma mulher possa ser uma criatura humana também em outros aspectos. Se desejarem saber mais a respeito da feminilidade, indaguem da própria experiência de vida dos senhores, ou consultem os poetas, ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais profundas e mais coerentes. (Idem, p.92)

É machista e sexista, considerar se obter respostas acerca das mulheres e procurar terceiros para teorizar a respeito, a aguardada “ciência” responde a Freud através das produções científicas feministas que para saber do outro é preciso escutá-lo. Os movimentos feministas emergem das reivindicações das vozes femininas e como rompimentos das passividades consideradas inerentes à feminilidade. Em contraposição a afirmação de Freud, há uma conclusão e surge a seguinte questão:

Se a função da fêmea não basta para definir a mulher, se nos recusamos também explicá-la pelo "eterno feminino" e se, no entanto, admitimos, ainda que provisoriamente, que há mulheres na terra, teremos que formular a pergunta: que é uma mulher? (BEAUVOIR, 1970, p.09)

Segundo Bonder (1998) é um ser humano transgressor. Ao remeter a história da criação judaico-cristã, há em Eva (mulheres) a responsabilidade por deixar o Adão (homens) nu e fazê-lo enxergar sua vergonha. Para vestir-se usaram a moral - um tecido rígido que o protege contra o rompimento com a cultura e também o utiliza para conter as mulheres.

Porém, mesmo aprisionadas na moral, as mulheres se desnudam e insistentemente declaram: “*Não há manual de obediência que nos complete a identidade. Nossa identidade se dá também pela desobediência ou pelo vazio que é a experiência ainda não experimentada, o futuro que ninguém ainda viveu (idem, p.31)*”. Nuas, as mulheres incomodam por apontarem outras realidades que evidenciam a sua rebeldia à busca da independência.

Butler (2003) salienta sobre “a teoria feminista tem presumido que existe uma identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres”, uma categoria universal representada apenas pela mulher cis-hetero-branca⁷. Do feminismo singular para o plural, há o reconhecimento da interseccionalidade⁸ de papéis que permeiam a vida das mulheres, dentre eles cabe destacar: o transfeminismo, o feminismo negro e o decolonial.

O Transfeminismo ou Feminismo Trans emerge da necessidade de abarcar as pautas da população trans, considerando a compreensão *a diferença trans no sexual, no sexo, na sexualidade, ou simplesmente no gênero para além da patologia através da crítica ao cissexismo, cisnormatividade ou cisgeneridade compulsória. (BALISCEI, 2016, p.89).*

O Feminismo Negro se propõe a questionar o lugar da mulher negra como sujeito invisibilizado, tendo em vista que são perpassadas pelas questões de gênero, raça e classe. *Mulheres, sobretudo negras, estão num lugar de maior vulnerabilidade social justamente porque essa sociedade produz essas desigualdades, se não se olhar atentamente para elas, se impossibilita o avanço de modo mais profundo (RIBEIRO, 2017, p.24).*

O Feminismo Decolonial ou Pós-Colonial nasce, segundo Holanda (2020), da insatisfação contra a introjeção dos saberes dos eurocêntricos sem questionamentos, tendo por finalidade conduzir a tomada da *consciência da violência e opressão dos colonizadores (idem, p.14)*. Dessa forma, denuncia a *imbricação estrutural das noções de heteronormatividade, classificação racial e sistema capitalista. (Ibidem, p.18)* acrescentando ao feminismo pautas negligenciadas que também são produtoras de sofrimento.

⁷ Este conceito integra três outros conceitos: *cis de cisgênero (tem haver com a forma que o sujeito se apresenta ao mundo ,sua identidade sexual, identificando-se com o seu gênero biológico); hetero de heterossexual (fazendo referencia a orientação sexual, ou seja, pessoas que sentem desejo por pessoas de sexo diferente) e por fim branca (recordando a herança de privilégios que a raça branca sempre gozou em comparação com as mulheres negras ou outras minorias), tangenciar esse conceito é estabelecer que os privilégios são demarcados aos que se enquadram nessa classificação.*

⁸ Trata-se da intersecção entre identidades ou lugares sociais que as mulheres negras ocupam, geralmente perpassado por extrema vulnerabilidade (raça, gênero, condição-socioeconômica).

2.3 A REBELDIA EM O BARBA AZUL

Um nobre com barba de cor azul, viúvo, em busca de uma esposa jovem, seduz seu alvo com bens. Ao apresentar o castelo, lhe concede uma falsa liberdade e a proíbe de entrar em um quarto trancado a chave. Seu poder de persuasão é o suficiente para convencê-la a casar-se e após algum tempo de matrimônio decide viajar. Sugere a esposa para convidar suas amigas e orienta mais uma vez para que não adentre ao quarto proibido, pois teria que provar de sua ira. A proibição serve de combustível à curiosidade, que a direciona imediatamente à porta que guarda o segredo.

Um giro na chave, ela está dentro de um ambiente escuro e úmido, o qual os olhos se demoram a acostumar, com a adaptação ela se dá conta de que lá havia todos os corpos das ex-esposas dele. O assombro faz com que derrube a chave, ao retornar às suas mãos está manchada com o sangue. O desespero a possui e ela tenta limpar a chave de toda forma, mas não consegue pelo fato de a chave ser encantada. Ao retorno do seu esposo, tenta disfarçar, mas ao ser solicitada a chave, entrega com temor da ira do Barba Azul que assegura que ela terá o mesmo destino dado às outras.

Diante da terrível sentença, a mesma pede um tempo para rezar e ganhar tempo para aguardar seus irmãos chegarem para salvá-la do triste fim. O tempo passando e a tensão aumentando, até quando ele já se encontra com os cabelos dela numa mão e o cutelo noutra para lhe decepar a cabeça, a porta toca e ao abrir são os irmãos da moça que dão a ele o destino terrível designado a ela. Dessa forma, ela torna-se proprietária dos bens dele podendo ajudar sua família e casa-se novamente.

Neste breve resumo da versão de Perrault (1967), pode-se notar que O Barba Azul é o protagonista de um conto de fada macabro. Segundo historiadores, fora inspirado em dois assassinos em série: Gilles de Raís⁹ e Cunmar da Bretanha¹⁰. Este conto não figura entre os favoritos no Brasil, mas sua análise faz-se necessária por conter elementos que permeiam os

⁹ Estima-se que 140 crianças tenham sido assassinadas. Gilles de Raís acabou entrando para a história como um dos mais sanguinários seriais killers de que se tem notícia e costuma ser chamado de “Barba Azul da vida real” (HUECK, 2017, p.110).

¹⁰ História do Século VI que relata o assassinato de diversas esposas grávidas de Cunmar ou Conomor, inclusive a da considerada Santa Trifina por segundo a lenda ter ressuscitado e dado a luz ao filho de Conomor que cumpre a antiga profecia de que o pai mataria. (Idem, p.112)

demais contos, pela representação histórica de uma sociedade que coleciona um quarto cheio de corpos de mulheres assassinadas e que interdita a curiosidade e a investigação feminina.

O pé atrás com a curiosidade das mulheres era comum nos séculos passados. A bisbilhotice era uma atividade que deveria ser fortemente repreendida. Durante séculos, a má fama foi tão grande que os costumes aconselhavam os homens a não contarem nada para suas esposas. (Os resquícios disso sobrevivem até hoje, aliás, quando mulheres ainda carregam o falso estigma de fofoqueiras e enxeridas na vida alheia.) Pessoas tagarelas eram consideradas “perigosas”. (HUECK, 2017, p.113)

Embora não haja fadas e bruxas neste enredo, este conto traz uma visão da mulher que oscila da submissão à rebeldia. Há uma infração da lei pela mulher que é registrada em diversos mitos: Grego (Eros e Psiquê, Pandora), Cristão (Adão e Eva, Ló e a esposa), Árabe (As Mil e Uma Noites) (*idem*, p.113-114.). De todas as figuras mencionadas, a única que tem sua rebeldia validada é Sheherazade, a protagonista do conto árabe faz com que o seu companheiro prove da curiosidade, esse desejo do saber, todas *as mil e uma noites*.

Ângela Carter através de sua escrita apresenta nas suas paródias, protagonistas rebeldes, dotadas de erotismo que guiam a história através desse ponto de vista. Em os 103 Contos de Fadas (2005), parodia o conto da Barba Azul que recebe o nome de Senhor Fox, a autora apresenta uma personagem com nome de “Lady Mary”, dotada de coragem ao demonstrar ao noivo que sabe dos corpos e de que ela mesma, o viu assassinar uma jovem e usa a mão da vítima para comprovar o crime. Ao dar nome à personagem, Carter a tira do anonimato, concede-a características. Apresenta uma mulher ousada por enfrentar o seu pretendente e mesmo em meio a todas as negações que ele traz, ela impõe a sua voz.

Outra paródia de Carter, um pouco mais famosa é “O Quarto do Barba Azul”, na qual o desfecho da salvação é atribuído a mãe da garota, algo que se difere das demais versões nas quais são os irmãos da vítima que a salvam. Ao analisar esse conto Simon (2004), evidencia a relação mercantil no contrato de casamento através da entrega dos presentes ao noivado e o silêncio e obediência da mulher aguardada pós-casamento.

Ao estabelecer uma crítica social acerca dessa relação de poder e notar que Carter articula ficção e realidade ao inserir em sua paródia obras de artistas que expõem a mulher como figura do mal, junto à simbologia das peças e joias trazidas. Por fim, afirma que *a inocência é o preço a ser pago pela inserção na cultura. Entretanto, a voz que conta a sua própria experiência desloca-se da posição passiva e toma consciência do seu destino, impondo-se e não cedendo ao lugar que lhe era reservado (idem, 76).*

2.4 - BRUXAS, LOUCAS, HISTÉRICAS, FEIAS e PUTAS.

Para eliminar as mulheres do conhecimento e dominar seus corpos, elas são estereotipadas como: *bruxas* para conter suas ideias e atitudes; como *loucas* quando rompem com a dominação, como *histéricas* para negar seus desejos; *feias* quando não se enquadram à imposição do padrão de beleza e *putas* quando decidem se libertar dessas amarras.

A relação entre os médicos e as mulheres vem sendo pouco sincera durante a maior parte da sua história. A cura dos doentes e o cuidado com eles eram basicamente conhecimentos femininos até o Iluminismo. A eficiência médica das mulheres foi um dos catalisadores das perseguições às bruxas que varreram a Europa do século X ao XVIII. A ascensão da ciência e a proibição da presença de curandeiras no parto estão relacionadas, e a profissionalização da medicina no século XIX barrou deliberadamente as mulheres do seu tradicional papel curativo. (WOLF, 1990, p.293-294)

Federici (2019) aponta que o fenômeno da caça às mulheres descritas como bruxas começou no século XVI e que está intrinsecamente interligado com a estruturação do capitalismo. Os perfis caracterizados como de bruxa eram de “velha, pobre, viúva, sem filhos”, este foi o mais afetado com as investidas para apropriação através dos cercamentos de terras que antes eram comuns, interrompendo a subsistência destas. Há também outro perfil, o de jovens inconformados com a marginalização, movidas pela raiva denunciavam por seus olhares, palavras e gestos reprovadores das injustiças vivenciadas. Jovens, as quais eram atribuídas uma imagem de promíscua, por exercer sua sexualidade de forma livre.

O fato de ter sido comumente assumido que a personificação do diabo era uma mulher teve profundas consequências para a condição das mulheres no mundo capitalista que a caça às bruxas ajudou a construir. Dividiu as mulheres. Ensinou a elas que, ao se tornarem cúmplices da guerra contra as “bruxas” e aceitarem a liderança dos homens quanto a isso, obteriam a proteção que as salvaria do carrasco ou da fogueira. (*Idem*, p.60)

Em *A História da Loucura na Idade Clássica*, Foucault (1972) apresenta a loucura como mais uma face da *exclusão* e também do *saber*, que ganha relevância e atrai atenção dos cuidados na Idade Média. Ao realizar uma análise histórica desse fenômeno, falta um recorte de gênero para compreender as causas e origem da constituição da mulher como louca. Mendonça (2018), porém, sugere que este movimento se inicia já nos *mitos, nas crenças e religiões* realizando a *vinculação da mulher à transgressão e a loucura*, sendo também a *ciência ferramenta através da Criminologia Lombrosiana*.

Cesáre Lombroso (1885-1909), famoso médico psiquiatra que deu origem a Antropologia Criminal, atual Criminologia, na “classificação” de diversos criminosos com base na estrutura física e genética destes, alegava assim a predisposição desses sujeitos para o

mal. Ao escrever sobre “A mulher delinquente, a Prostituta e a Mulher Normal (1893)”¹¹, corrobora para o aumento dos estigmas da mulher no meio científico e, sobretudo, elabora argumentos a fim de reforçar a ideia de inferioridade feminina já perpetuada no senso comum.

O fenômeno do sintoma social, nomeado de *histeria* marca o início da história da psicanálise, pois dos enfrentamentos dos desafios e obstáculos no tratamento dessa “patologia” que surge o instrumento de investigação conhecido como regra fundamental da psicanálise: a associação livre, da compreensão que a resistência só podia ser vencida com a liberdade de expressão dos conteúdos conscientes e inconscientes.¹²

Um fato curioso que se apresenta é que a maioria dos pacientes considerados histéricos são mulheres. Nas produções pré-psicanalíticas, ao ser feita uma contextualização histórica do termo e conceito denomina:

O nome “histeria” tem origem nos primórdios da medicina e resulta do preconceito, **superado somente nos dias atuais**¹³, que vincula as neuroses às doenças do aparelho sexual feminino. Na Idade Média, as neuroses desempenharam um papel significativo na história da civilização; surgiam sob a forma de epidemias, em consequência de contágio psíquico, e estavam na origem do que era fatal na história da possessão e da feitiçaria. [...]. Os pobres histéricos, que em séculos anteriores tinham sido lançados à fogueira ou exorcizados, em épocas recentes e esclarecidas, estavam sujeitos à maldição do ridículo; seu estado era tido como indigno de observação clínica, como se fosse simulação e exagero. (FREUD, 1888, p. 35-36, grifo nosso)

Nasio (1991) aponta que a histeria se divide em três estados: “*eu insatisfeito*”, “*eu histericizante*” e “*eu tristeza*”. O *Eu Insatisfeito* é passivo, pois espera uma satisfação do outro e se frustra com a ausência de resposta; caracterizando assim, não uma doença, mas uma relação humana doentia que assujeita uma pessoa a outra (*idem*, 1991, p.14). O *Eu Histericizante* é aquele que provoca o outro a busca de poder ou impotência que conduz a atração ou desapontamento (*ibidem*, 1991, p.17). Por fim, o *Eu Tristeza* é o que exerce o papel de excluído, gerando-lhe tristeza por conta da rejeição (Opus citatum, 1991, p.19).

Como não ser insatisfeita, histérica e triste, se as desigualdades entre os gêneros ferem os corpos e mentes todos os dias? As observações acima, apenas reiteram esses lugares

¹¹ LOMBROSO, Césare; FERREIRO, Guglielmo. “**La Donna Delinquente, La Prostituta e La Donna Normal**”. Turim, Roma (Itália): Editori L. Roux e C., 1893. 680 p.

¹² FREUD, Sigmund; BREUER, Joseph. Edição Standard de Obras Completas Psicológicas de Sigmund Freud: **Estudos sobre a histeria**. Imago, (1893-1895). 218 p. v. II.

¹³ Porém, notadamente esse preconceito fundamenta e contribui na contemporaneidade, para a perpetuação da mulher como sujeito doente e louco, considerando suas reivindicações ainda como exageradas e sem sentido.

destinados à existência feminina, ocupando o campo da frustração¹⁴, privação¹⁵ e castração¹⁶ por ser-lhe negado o lugar de gozo¹⁷.

As investigações de Freud (1888) contribuíram para ampliação e evidência de que a *histeria* não é própria das mulheres, acontecendo também com homens e ocorrendo seu início na infância. Freud evidencia que *Charcot (1886) e Breuer (1893)* tiveram contribuições significativas para ampliar o olhar acerca deste fenômeno. Entretanto, sem uma análise aprofundada da constituição dessa neurose e do contexto histórico em que acontece a considerada “epidemia histórica”, há a perpetuação da ideia misógina de que as mulheres são histéricas e loucas e que só obterão a cura com o casamento e a concepção.

Um método atemporal e mais comum de dominação do corpo feminino encontra-se na exigência estética como principal característica da feminilidade. Para Wolf (1992) essa condição recebe o nome de “O Mito da Beleza”:

A "beleza" é um sistema monetário semelhante ao padrão ouro. Como qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na era moderna no mundo ocidental, consiste no último e melhor conjunto de crenças a manter intacto o domínio masculino. Ao atribuir valor às mulheres numa hierarquia vertical, de acordo com um padrão físico imposto culturalmente, ele expressa relações de poder segundo as quais as mulheres precisam competir de forma antinatural por recursos dos quais os homens se apropriaram. (Idem, p.15)

Esse padrão vive em constante alteração, quem busca não enquadrar-se nele recebe a atribuição do estereótipo de feia, nomenclatura para Wolf (1992) intrinsecamente interligada com o temor ao envelhecimento ou a exclusão da aceitação perante a sociedade baseada em critérios tão inalcançáveis segundo Beauvoir (1970). Infelizmente, esse padrão é evidenciado por Martins (2016) como uma das temáticas e estereótipos mais inseridos nos contos de fadas.

O envelhecimento na mulher é "feio" porque as mulheres adquirem poder com o passar do tempo e porque os elos entre as gerações de mulheres devem sempre ser rompidos. As mulheres mais velhas temem as jovens, as jovens temem as velhas, e o mito da beleza mutila o curso da vida de todas (WOLF, 1992, p.17).

¹⁴ Condição do sujeito a quem é recusada, ou que recusa a si mesmo, a satisfação de uma exigência pulsional (LAPLANCHE E PONTALIS, 2001, p.204).

¹⁵ Para a menina, esse resultado é [...] totalmente gerador de conformidade, embora nunca seja completamente atingido, pois sempre-lhe fica um pequeno amargo na boca (LACAN, 1957-1958, p.179).

¹⁶ O sentimento inconsciente de ameaça experimentado pela criança quando ela constata a diferença anatômica entre os sexos (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 105).

¹⁷ Inicialmente ligado ao prazer sexual, o conceito de gozo implica a ideia de uma transgressão da lei: Desafio, submissão ou escárnio. O gozo, portanto, participa da perversão, teorizada por Lacan como um dos componentes estruturais do funcionamento psíquico, distinto das perversões sexuais (idem, p. 299).

Essa nomenclatura é constantemente atribuída às mulheres feministas por repudiarem esse sistema de beleza - que aprisiona, adoce e mata muitas mulheres - agindo contra ele ao trabalhar em prol do empoderamento feminino, a fim de que as mulheres aprendam a admirar suas diferenças e a aceitarem seus corpos.

Quando uma mulher se rebela contra estas dominações e decide viver sem importar com tais estereótipos, ela é rotulada de *Putá*, palavra pejorativa que faz referência as profissionais do sexo. Após a análise de diversos dicionários de Língua Portuguesa que carregam esse verbete, Fernandes e Souza (2013) chegam à conclusão de que a supressão dos demais significados desta palavra (menina e casta) e a universalização do uso do termo prostituta nos dicionários implicam no *apagamento e silenciamento da memória linguística produzida pelo domínio moral e religioso que discrimina a mulher pelo exercício e liberdade da sua sexualidade*.

Notadamente, a investigação aqui apresentada sinaliza que as mulheres são reprimidas e rotuladas, para que se tornem submissas, silenciadas e escravas do patriarcado. No entanto, ao se dar conta desses rótulos como métodos de silenciamento, as mulheres transpassam o receio e seguem contribuindo para despertá-lo uma nas outras acerca da condição de submissão.

2.5 - SUBMISSÃO: CICLO DE SILÊNCIOS, SILENCIAMENTOS E ADOECIMENTOS

A história da fêmea humana é permeada por silêncios e silenciamentos, conforme evidenciado nos capítulos anteriores, exercidos através de instituições (família, religião, escola, política e hospital) que são regidas tradicionalmente pela dominação masculina.

A voz modulada e a discrição como qualidades ideais assegurariam às mulheres a existência material dentro do sistema patriarcal. Aquelas que ficassem à margem desse contexto não teriam outros meios de sobrevivência, a não ser a prostituição, a servidão como criadas, ou a caridade de algum parente que se dispusesse a sustentá-las. (SIMON, 2004, p.27)

O Caderno de Atenção Básica de nº 34, produzido pelo Ministério da Saúde (2013), faz referência ao cuidado em Saúde Mental. Este determina que uma pessoa esteja inserida em mundo cultural. Isso constitui como um ser político que tem sua identidade forjada no histórico e na dinâmica familiar. Nessa cultura, possui uma vida de trabalho e exerce diversos papéis. É também dotada de um corpo que possui uma anatomia singular, um mundo inconsciente, uma narrativa própria de si e dos mundos com que interage e uma dimensão transcendental.

Como ser complexo e multifacetado, o ser humano tem a sua saúde estabelecida pelo equilíbrio entre as interações dessas perspectivas. Um *sofrimento considerável pode surgir se uma pessoa é privada de qualquer uma ou várias dessas esferas e, ao ignorar isso, o profissional de Saúde deixa de abordar uma importante causa de sofrimento.* (BRASIL, 2013, p.30).

Tal fenômeno influencia na constituição do comportamento das mulheres, no sofrimento e na incidência de sintomas patológicos que em particular, interessam ao campo de estudo e prática da Psicologia. Esta ciência, conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) embasa suas práticas em princípios fundamentais que reforçam os valores e direitos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948).

Portanto, a psicóloga assume o compromisso de respeitar aos *direitos humanos*; estimular à *saúde e a extinção de violências*; *promover análises críticas de fenômenos históricos, culturais, sociais e econômicos*; *produzir cientificamente* visando o *desenvolvimento desta ciência e realizar a análise das relações de poder*. Compromissos, que também foram assumidos na elaboração do presente trabalho.

A Psicologia e a Psicanálise são ciências independentes, mas que possuem suas práticas interligadas, não é à toa, que ao falar em psicoterapia, no senso comum seja evocada a fantasia da imagem do consultório com o divã que é característico da prática psicanalítica. No âmbito da clínica psicológica, a psicanálise adentra como uma possibilidade de aparato teórico que guiará o tratamento psicoterapêutico como uma jornada rumo ao autoconhecimento.

Para Reik (1926, p. 23), na psicanálise torna-se importante descobrir o que *o discurso esconde e o que o silêncio revela, uma tarefa controversa e por vezes considerada como impossível*. No entanto, considerando a psicoterapia individual diante dos desafios que o silêncio tende a apresentar, cabe ao profissional, a responsabilidade de escutar e interpretar junto a paciente/ cliente/usuário, o valor que o silêncio e a palavra expressam a fim de produzir intervenções que sejam profiláticas e/ou adequadas a situação.

O exercício de narrar seus sofrimentos, ter a possibilidade de escutar a si mesmo enquanto narra, além de ser ouvido por um profissional de Saúde atento, por si só, já pode criar para o usuário outras possibilidades de olhar para a forma como se movimenta na vida e suas escolhas, além de também ofertar diferentes formas de perceber e dar significado aos seus sofrimentos. (BRASIL, 2013, p.24)

Esta atividade implica em reconhecer a identidade da mulher, que se constitui através do contato com a cultura, seu território, e demais agentes sociais com quem se relaciona. Atenta-se para isto, favorece o fornecimento de atendimentos que reconheçam a singularidade da pessoa atendida e maior compreensão dos determinantes da angústia apresentada.

A submissão encontra-se intrinsecamente conectada ao ideal de feminilidade.

[...] quando se ensina às mulheres a serem “maternais”, “dedicadas”, “dóceis”, “passivas”, entre outras construções que podemos facilmente identificar, ensina-se a submissão e, portanto, a se aceitar qualquer atitude de opressão e violência dos homens. (MELO & MELO, 2016, p.28)

Esta posição é perpassada por silêncios, silenciamentos e adoecimentos. Por silêncio, *entende-se a palavra guardada ou negada*.

O silêncio é o núcleo ativo da palavra. A palavra, no breve instante em que dele procede, é um grito: o que todas as convenções sociais nos ensinaram a calar; o que não impede que, calado ou não, o grito animador da palavra que virá em seguida esteja lá. (AUDOUARD, 2010, p. 146)

Portanto, o silêncio habita o lugar da escolha. Enquanto, o silenciamento para Stevens (2017) é o lugar da violência.

Na historiografia tradicional, na mitologia, na literatura, não se sabe quase nada sobre a vida de muitas dessas mulheres; como então escutar o que elas não puderam dizer, ou que ficou sem registros? O silenciamento das vozes de incontáveis mulheres talvez seja uma das formas mais cruéis de violência por elas sofridas. (idem, p.308)

Os silenciamentos tendem a serem as principais causas dos adoecimentos das mulheres. Pedrosa e Zanello (2016) ao pesquisarem sobre a correlação da violência de gênero e seus impactos na saúde mental feminina confirmam a hipótese levantada. Silva, Coelho e Caponi (2007) sinalizava para o efeito silencioso da violência, essa dita simbólica, psicológica que na contemporaneidade é tão barulhenta na mídia. Para alertar que antes do tapa vem o “não pode, não faça e não seja” e quanto mais cedo se atentar para o silêncio feminino, poderá se intervir sobre o sofrimento da vítima e do seu entorno que também é afetado.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), na produção do seu relatório em 2009, evidenciava a importância da atenção particular a saúde da mulher independente da sua faixa etária. Esta sinalização reconhece que há *condições que são vivenciadas tão somente pelas mulheres, cujo impacto negativo é sofrido apenas por elas (idem, p.11)*, fazendo referência a situações biológicas e sociais, como também do ponto de vista econômico que limita o acesso destas aos cuidados devidos e a prevenção na saúde.

Globalmente, o suicídio está entre as principais causas de óbito em mulheres entre 20 e 59 anos de idade, sendo a segunda principal causa de óbito em países de baixa e média renda da região do Pacífico Oeste da OMS. Mundialmente, o comportamento suicida é um problema de saúde pública significativo para meninas e mulheres. Os problemas de saúde mental, particularmente a depressão, são causas importantes de incapacidades em mulheres de todas as idades. Embora estes problemas possam variar de um indivíduo a outro, o baixo status social das mulheres, a elevada carga laboral e a violência são fatores que contribuem para sua ocorrência nesta população. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2009, p. XII)

Frente ao exposto, a Psicologia como ciência se insere na abordagem dessa temática para questionar e problematizar a estrutura perpetuadora desses silêncios e silenciamentos na prevenção e tratamento desses adoecimentos com a finalidade de romper com os estereótipos impostos. Na prática, visa promover um espaço de escuta e o acolhimento das queixas e demandas que ao longo da trajetória da mulher foram negligenciadas.

Dessa forma, a mulher torna-se consciente da sua identidade, seus desejos e os desafios a enfrentar no percalço para alcançar a sua autonomia. Na condição de categoria profissional, assume o compromisso social que para Andrade, Santos e Campos (2013)

convoca a transformações nos campos da educação, trabalho e política, a fim de propiciar a equidade de gênero.

Nisto, a LEI Nº 14.188, DE 28 DE JULHO DE 2021, promulgada no dia da apresentação deste trabalho reconhece como “Violência psicológica contra a mulher” qualquer ato que

Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica.

O reconhecimento desse fator de violência incluso no Código Penal reforça a relevância dessa temática na cultura do Brasil. De outro ponto de vista, tal ato sugere algum avanço, pois o estabelecimento de uma interdição e a atribuição de uma penalidade convoca a abertura de espaços de discussão dessa temática, para além dos campos teóricos – acadêmicos e atrai visibilidade para o problema. No entanto, ao efetuar uma análise aprofundada da situação, percebe-se que quando a educação falha em uma sociedade, uma lei é instituída para compensar os problemas e danos decorrentes disso.

Rosenberg (2006) *apud* Arun Gandhi - Fundador e presidente do M. K. Gandhi Institute for Non violence, salienta algo, de extrema importância “Não se pode se construir a paz sobre os alicerces do medo”, fica a questão, se não é isso que os poderes políticos e jurídicos estão a estabelecer? Considera-se que se deve colocar em pauta que o fim e o meio da problemática debatida, decorrem da comunicação. Afinal o que é a cultura? Senão uma comunicação transmitida entre gerações acerca de como lidar com os fenômenos e relações da existência humana.

2.6 - NASCER MENINA E TORNAR-SE MULHER: IMPACTOS PSICOSSOCIAIS NA INFÂNCIA FEMININA

Há diversas literaturas produzidas acerca do como criar meninas e meninos, tais postulações expressam que há diferenças entre ambos, para além do sexo biológico. Porém, muitos cuidadores apegam-se ao desejo de imutabilidade e tentam reproduzir um ser a imagem e semelhança do seu eu ideal.

A proposta da imutabilidade é mais do que indecorosa: ela violenta um indivíduo. Ela propõe que continuemos a fazer o que foi feito no passado. Se tivermos a infelicidade de sofrer maus-tratos de nossos pais, estamos muito mais propensos a repeti-los com nossos filhos. Quantas vezes ouvimos ou sofremos ao ouvir nossos pais dizerem: “Eu tive de viver tal e tal condição... por que você não pode passar por isso?” Isto é expresso como um conceito educacional em que, com certeza, o passado é determinante do que é certo e bom. (BONDER, 1998, p.17)

Ao apontar tal perspectiva que permeia a educação doméstica e moral das meninas, faz-se emergente evidenciar as preposições de Beauvoir (1967) ao apontar a constituição da mulher:

NINGUÉM nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. (p.09, grifo nosso)

A obra de Beauvoir é uma referência aos estudos sobre a mulher, de grande destaque ao questionar a cultura como ferramenta da manutenção de ideias misóginas. Há entre a Psicanálise de Freud e o Existencialismo de Beauvoir, uma distância e uma proximidade, tendo em vista que Beauvoir pontua o machismo presente na obra de Freud, se trata de uma constatação legítima, mas que considerando a época da produção, foi também uma obra inovadora. Ambos sinalizam o quanto a cultura pode ser nociva ao sujeito, através de suas obras geraram problematização das estruturas postas e das dinâmicas das relações de poder.

Posto isso, a autora faz um trabalho detalhando a infância e os percalços para a iniciação de diferenciação entre os meninos e meninas que é permeada por interdições desde as brincadeiras que as preparam a um destino de *escravas domésticas* e limitam seu desejo de outras realizações na vida adulta. Isto é evidenciado nos contos, quando a menina exerce um *papel secundário, ou é vista com as características descritas no conto do Chapeuzinho vermelho, no qual a ingenuidade e a ignorância são as qualidades celebradas e consagradas.* (ABRAMOWICZ, 1998, p.86)

Segundo Adichie (2015) há um perigo na repetição das coisas, para a produção da considerada normalidade, o que contribui para que diante da ampla oferta de oportunidades ao

desenvolvimento e expansão de lideranças masculinas em toda sociedade, passe a ser gerada a interdição ou crença de que estes espaços não são normais para as mulheres.

Diante disto, as interdições representam o “não” que se torna a chave para a prisão da mulher no lugar de frustração, a menos que esta se rebele, esse ciclo não será rompido.

Ensinamos que, nos relacionamentos, é a mulher quem deve abrir mão das coisas. Criamos nossas filhas para enxergar as outras mulheres como rivais [...] da atenção masculina. Ensinamos as meninas que elas não podem agir como seres sexuais, do modo como agem os meninos. [...] Nós policiamos nossas meninas. [...] Ensinamos as meninas a sentir vergonha. “Fecha as pernas, olha o decote.” Nós as fazemos sentir vergonha da condição feminina, elas já nascem culpadas. Elas crescem e se transformam em mulheres que não podem externar seus desejos. Elas se calam, não podem dizer o que realmente pensam, fazem do fingimento uma arte. (*Idem, p.38-41*)

No discurso de Malala Yousafzai (2013)¹⁸ a Organização das Nações Unidas (ONU), há a revelação de um segredo: “*Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo*”. Parafraçando-a, ousaria dizer que uma mulher consciente e inconformada com a opressão, com uma caneta e vários livros pode sim, despertar outras mulheres e começarem uma revolução.

Para Oliva *et al* (2017), há nas crianças um potencial de perpetuação ou de revolução que cada cuidador decide fomentar, mas ao ofertar a diversidade de conhecimento, possibilita que a decisão pela perpetuação ou revolução seja autônoma. O acesso ao conhecimento, portanto, representa a chave, que similar à do conto do Barba Azul, abre o quarto dos corpos, das dores e temores, mas que pós o enfrentamento da conjuntura torna as meninas em mulheres fortes e resilientes.

¹⁸ Malala Yousafzai nasceu em 1997, no vale do Swat, Paquistão, e chamou a atenção do público ao escrever para a BBC Urdu a respeito da vida sob o Talibã. Em outubro de 2012, foi perseguida e atingida na cabeça por um tiro quando voltava da escola. Contrariamente às expectativas, sobreviveu e agora continua sua campanha por meio do Fundo Malala, uma organização sem fins lucrativos de apoio à educação de meninas em comunidades ao redor do mundo (YOUSAFZAI; LAMB, 2013, p.359).

2.7 - “AS MULHERES QUEREM SAIR DA JAULA”

No percalço do dia-a-dia, diálogos são traçados nas relações pessoais e através de atos falhos¹⁹, os pensamentos são denunciados. Diante de uma “verdade”, expressivamente absurda ao ser escutada e que revelava a crítica machista aos avanços adquiridos pelos movimentos feministas e o empoderamento feminino, aprove a apropriação dessa frase para pontuar o incômodo gerado no ego²⁰ masculino quando há o deslocamento da mulher do lugar de submissão para o de rebeldia.

No discurso inconsciente não há a negação da existência de uma jaula. Esta ferramenta antiga que habita diversas culturas, que prende, sufoca e mata. Por vezes, revelam-se simbolicamente nos pensamentos femininos na imagem da antagonista da *Mulher Selvagem* que Woolf (1942) nomeia de O Anjo do Lar:

Ela era extremamente simpática. Imensamente encantadora. Totalmente altruísta. Excelente nas difíceis artes do convívio familiar. Sacrificava-se todos os dias. Se o almoço era frango, ela ficava com o pé; se havia ar encanado, era ali que ia se sentar – em suma, **seu feitio era nunca ter opinião ou vontade própria, e preferia sempre concordar com as opiniões e vontades dos outros. E acima de tudo – nem preciso dizer – ela era pura. Sua pureza era tida como sua maior beleza – enrubescer era seu grande encanto.** (p.04, grifo nosso)

Se eu não a matasse, ela é que me mataria (loc. cit.). Virginia Woolf alega legítima defesa ao matar o *Anjo do Lar*, que este fantasma a assombrava, tentando ampliar o sentimento de culpa²¹. Porém, esta figura só tinha esse poder, por conta da função de Superego²² que exerce introjetando o caráter do pai primevo²³, iniciando a repressão que é manifesta *sob a influência da autoridade do ensino religioso, da educação escolar e da leitura* (FREUD, 1923, p.21).

O anjo do lar, o superego ou a jaula são entidades psíquicas que habitam internamente a fim de realizar a repressão que para Chauí (1984), possui um caráter sexual e se mostra eficaz na medida em que *conseguir ocultar, dissimular e disfarçar o caráter sexual daquilo que está sendo reprimido* (Idem, p.10).

¹⁹ Neste trabalho, o termo “Ato Falho” utiliza a definição sobre *a corajosa sustentação das próprias convicções de forma inconsciente* (FREUD, 1901, p. 65).

²⁰ Componente da Teoria Topográfica do Aparelho Psíquico de Freud (1923, p.23) definido como “aquela parte do id que foi modificada pela influência direta do mundo externo”.

²¹ Este conceito é apresentado como *uma necessidade de punição. A civilização, portanto, consegue dominar o perigoso desejo de agressão do indivíduo, enfraquecendo-o, desarmando-o e estabelecendo no seu interior um agente para cuidar dele, como uma guarnição numa cidade conquistada* (FREUD, 1930 [1929], p.78).

²² Abarcando como “o veículo do ideal do ego pelo qual o ego se mede (FREUD, 1923, p.08)” ou a “contribuição essencial no sentido da construção do que é chamado de seu ‘caráter’ (idem, p.18)”.

²³ Temido e invejado modelo de cada um do grupo (FREUD, [1913-1914], p.103)

Cabe também salientar, que no período da Pandemia Mundial ocasionada pelo Vírus SARS COVID 2019, tempo de prática imperativa do isolamento social como medida profilática, as violências contra as mulheres apresentaram índices elevados, talvez pelo aumento do convívio intenso. Assim sendo, a jaula torna-se uma matéria, já não mais sendo simbólica, mas física, atribuindo-lhe o sobrenome do Anjo que Woolf mata, ficando apenas o lar.

As Nações Unidas e outras entidades internacionais alertaram para a importância em considerar a perspectiva de gênero em todas as medidas para a contenção do novo coronavírus, lembrando **que as mulheres sofrem de forma desproporcional os impactos das crises econômicas e sociais, que a estrutura patriarcal das sociedades mantém ativa a divisão sexual do trabalho que se expressa na distribuição desigual das atividades de cuidado e organização doméstica sobre as mulheres e trazem consigo a intensificação da violência contra meninas e mulheres em ambiente doméstico e familiar.**(ONU MULHERES,2020, p.05 , grifo nosso)

Moreira *et al* (2021) ainda compara esse momento pandêmico com um cenário de guerra, pelo fato de produzir maiores vulnerabilidades sociais, por provocar a invisibilidade das narrativas individuais, pela invasão dos corpos femininos e pela redução do limiar de sensibilidade e indignação ante ao caos. Acerca do futuro, demarca a importância do luto privado e público como um ato político e aponta a memória como importante fator de elaboração.

2.8 - “RECORDAR, REPETIR E ELABORAR”.

Repetir e Recordar são técnicas essenciais para a aprendizagem. Porém, no campo da psicanálise esses três conceitos completam um técnica em que há necessidade de após estes processos, haver uma elaboração. Para Freud (1914), repetir é um ato de resistência, que através do trabalho do recalque conduz o conteúdo reprimido para a atuação.

Para descontinuar essa repetição desenfreada das violências, torna-se imprescindível romper com o que Freud denomina de “bloqueios”, estes se expressam na forma de esquecimentos. Ao transpassar, convoca a um mergulho nas investigações das histórias e estórias sem tirar da nossa visão as influências destas na atualidade.

A partir de dar-se conta do problema, faz-se necessário falar sobre ele, recordar as possíveis justificativas da perpetuação e localizar sua origem. O exercício de recordação é de caráter investigativo, Freud aponta que leva tempo para que haja um reconhecimento da resistência e uma posterior elaboração. *A perlaboração (elaboração inconsciente) permite ao analisando integrar uma interpretação e superar as resistências que ela desperta (ROUDINESCO; PLON, 1998, p. 174).*

A psicanálise tem apenas a vantagem de não haver afirmado essas duas propostas tão penosas para o narcisismo - a importância psíquica da sexualidade e a inconsciência da vida mental - sobre uma base abstrato, mas demonstrou-as em questões que tocam pessoalmente cada indivíduo e o forçam a assumir alguma atitude em relação a esses problemas (FREUD, 1917, p.90).

Essa atitude sugere um deslocamento do problema para a solução, de uma posição passiva a uma revolucionária. Freire (1981) descreve o “*ato de ler, que implica sempre percepção crítica, interpretação e ‘reescrita’ do lido*”. As palavras são as portas de entrada ao mundo simbólico, há uma consonância entre Freire e Freud, mesmo que pontuem por conceitos distintos, essa necessidade de mudança ante o conteúdo tornado consciente.

O grande problema está em como poderão os oprimidos, que “hospedam” ao opressor em si, participar da elaboração, como seres duplos, inautênticos, da pedagogia de sua libertação. Somente na medida em que se descubram “hospedeiros” do opressor poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora. (FREIRE, 1987, p.19)

Em “Nosso Pequeno Castelo”, uma música do grupo “O Teatro Mágico” do álbum “A Sociedade do Espetáculo”, há uma questão inquietante que provocou a elaboração do presente trabalho: “É faz de conta ou é faz acontecer?”. Os contos de fadas alimentam a fantasia, mas

no formato escrito tradicional, não estão com a finalidade de alterar a realidade ou a visão de mundo dos sujeitos e sim para manter.

A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) assegura os direitos a todos os humanos, sendo um enorme avanço a elaboração desse contrato social mundial e fomentando a produção de novos compromissos baseados nesses princípios. Entretanto, atualmente em muitos contextos ainda se assemelha a um “faz de conta”, uma ideia que serve para fazer sonhar e imaginar um mundo diferente.

Preciso se faz, é tornar esse faz de conta, acontecer. Para as meninas e mulheres, isso é urgente, pois o gênero tem sido constantemente utilizado para dizer a elas o que fazer, o que ser, o que sentir, o que pensar e como Adichie (2017) pontua, muitas das vezes usam da tradição para justificar.

Tradição é a palavra que veio representar a tarefa do próprio instinto assumida pela consciência humana. Preservar-se como espécie, na dimensão da consciência, é estar atento aos ensinamentos sociais que se preocupam com a preservação do desígnio e sentido maior de nossa existência – a reprodução. (BONDER, 1998, p.31)

No poema “A Felicidade Clandestina”, Lispector (1998, p.08) descreve acerca do encontro da menina com a literatura “*Não era mais uma menina com seu livro: Era uma mulher com seu amante*”. Lispector estava descrevendo que um livro amadurece, ensina sobre o amor, atração e desejo. A literatura é potencialmente poderosa, entretanto, cabe salientar que é preciso uma diversidade para não se cair no *perigo da história única* (2009). A história única é a descrição baseada em um único ponto de vista, uma violência simbólica. Isso tem acontecido com as mulheres em diversas culturas, através das histórias e mitos, até a ciência tem contribuído para que isto aconteça. Preciso é alterar isso, pegar a caneta e escrever outras histórias, trazer outros pontos de vista.

Elaborar ou fazer acontecer é emergente, mas como isso será feito se as rédeas não forem tomadas pelas pessoas que sabem onde doem e o que precisa melhorar? É preciso, ampliar os espaços, incentivar as meninas a sonharem com a mudança e também se verem fazendo parte disso, para isso é preciso autonomia e representatividade nos mais variados espaços é necessário que os discursos empolgados dos governantes se tornem retrato de um fazer contínuo para a construção de um mundo igualitário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho recordamos a importância dos contos para as crianças e o seu papel na repressão sexual feminina a cada parágrafo. Para alcançar isso, foi importante repetir alguns aspectos de outras obras e histórias a fim de refletir acerca desse primeiro estágio de violência, simbólica e psicológica, tão inserida nas primeiras fases do desenvolvimento infantil, por acreditar que talvez o primeiro passo para quebrar com esta estrutura machista que reforça a subserviência feminina seja versarmos sobre a origem dessas formas de pensar e agir.

Frente ao exposto, a violência é um fenômeno que impacta profundamente a vida e a saúde feminina através de um processo histórico de repressão sexual, da qual os contos de fadas tradicionais são estabelecidos no processo pedagógico como ferramentas de naturalização da ideia de submissão feminina. Para que haja um deslocamento deste lugar, faz-se emergente a discussão e o planejamento de intervenções nestas violências que perpassam o cotidiano das mulheres, por muitas vezes naturalizadas como culturais.

Tornar-se mulher é dar-se conta dos silêncios e silenciamentos, impostos pela submissão que geram impactos no nascer menina e ser/ estar mulher em nossa sociedade, um procedimento doloroso que suscita profissionais de saúde qualificados para realizar a escuta e o acolhimento. Sendo o campo da saúde e cuidado, um campo de atuação predominantemente feminino, evidenciar esse fenômeno é recordar como esses processos afetam majoritariamente a nós como pessoas, para que possamos exercer práticas mais acolhedoras, eliminando o julgamento moral e as práticas revitimizadoras.

A violência dita simbólica ou psicológica, embora invisibilizada seja a semente para os atos bárbaros, além de por muitas vezes gerar danos muitos maiores e mais difíceis de cicatrizar do que a violência física, pois nossos tecidos e músculos regeneram com o tempo e param de doer. Enquanto as palavras ditas são guardadas e através da recordação continuar a abalar, magoar e a bater.

Ao ter a mulher como foco deste trabalho, não se menospreza o seu ciclo social que também é afetado pela violência e o medo das catástrofes oriundas desse processo, família e amigos são incentivados a “não meter a colher” e isso conduz a uma posição passiva e silenciadora. Desses ciclos, os filhos crescem conhecendo apenas essa forma de relacionar e

tendo a agressão como método de demonstração de afeto, gerando um ciclo sem começo e fim.

Estabelecer relações entre a cultura ocidental e os contos de fadas é uma forma de indagar o que diferencia uma fada de uma bruxa? Afinal ambas são mulheres com poderes mágicos. O que diferencia a puta da santa? Se ambas, só optaram por exercer sua sexualidade de forma diferente (livremente ou celibata). Quem determina qual é a mulher bonita ou feia? Se todas são lindas em suas singularidades. É romper com a ideia de mulher Gabriela do Jorge Amado, que nasce, cresce e vai ser sempre assim como determinaram, mas que vivencia uma *Metaforse Ambulante* deixando de lado aquela velha opinião formada sobre tudo.

A psicologia como remédio é um método científico que possibilita a comunicação do sujeito consigo mesmo e com outros sujeitos, podendo servir como ponte para compreensão e insights acerca das formas de comunicações agressivas e violentas, verbais e não verbais tradicionais e contemporâneas reproduzidas inconscientemente.

Porém, como ferramenta de trabalho conduz a reconhecer as relações de poder que regem as relações humanas e se posicionar criticamente frente a isto, pautando-se numa análise contínuas das práticas e enxergando o ser humano para além dos estereótipos, mas como sujeito de direitos. A articulação entre remédio e ferramenta é poderosa, aguarda-se que culminem futuramente em um abandono de papéis/ ideias e crenças consensualmente que são tão produtoras de sofrimento aos sujeitos, erradicando assim a violência.

Caso a utopia, não seja alcançada, a luta continua e problematizar tais constituições que ferem o direito da mulher contribui com um tijolinho para convidar os sujeitos a repensarem suas ações. Enquanto, sonhamos com este “faz acontecer”, assumir a posição de rebelde é sair da jaula, é girar a chave, uma elaboração que transforma o discurso em ato, possibilita assim a transformação da realidade para a construção de um mundo mais justo e digno para as próximas gerações. Um mundo em que fala sobre violência se torne um faz-de-conta, uma história fantasiosa e distante, por já não existir mais em nossa sociedade. Sonhando com os “Felizes para Sempre” e trabalhando para torna-lo possível, aguardem cenas dos próximos capítulos...

REFERÊNCIAS

- ABRAMOWICZ, Anete. **Contos de Perrault, imagens de mulheres**. Cafajeste. CEDES, Campinas, v. 19, n. 45, pág. 80-98, julho de 1998. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010132621998000200006&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 06 de maio de 2021.
- ADICHIE, Chimamanda Ngozi. O perigo de uma única história. *In*: TEDX GLOBAL, . (org.). **CONFERÊNCIA ANUAL** : “A Essência das Coisas Não Visíveis”. Oxford - Reino Unido, 2009. Disponível em: <https://www.geledes.org.br/chimamanda-adichie-o-perigo-de-uma-unica-historia/>. Acesso em: 16 jun. 2021.
- _____. **Sejamos Todos Feministas**. Tradução de Christina Baum. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- _____. **Para Educar Crianças Feministas: Um Manifesto**. Tradução: Denise Bottmann. [S. l.]: Companhia das Letras, 2017. 36 p. Disponível em: <http://www.justicadesaia.com.br/wp-content/uploads/2017/05/Para-Educar-Crian%C3%A7as-Feministas.pdf>. Acesso em: 22 maio 2021.
- ALMEIDA, Alessandra; ANDRADE, Darlane Silva Vieira; SANTOS, Helena Miranda dos. Gênero E Direitos Humanos: Por Uma Psicologia Para Todos E Todas. *In*: ANDRADE, Darlane Silva Vieira; SANTOS, Helena Miranda dos (org.). **Gênero Na Psicologia: Articulações E Discussões**. 1ª. ed. Salvador -Ba: CRP - 03, 2013. p. 35-57. Disponível em: <https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Genero-na-Psicologia-articulacoes-e-discussoes.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2021.
- ANDRADE, Darlane Silva Vieira; SANTOS, Helena Miranda dos; CAMPOS, Marta. **Algumas Reflexões Sobre Gênero E Participação Feminina No Mundo Do Trabalho E Na Psicologia**. *In*: ANDRADE, Darlane Silva Vieira; SANTOS, Helena Miranda dos (org.). **Gênero na Psicologia: Articulações e Discussões**. 1ª. ed. Salvador - BA: CRP-03, 2013. p. 75 -92. Disponível em: <https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Genero-na-Psicologia-articulacoes-e-discussoes.pdf>. Acesso em: 12 maio 2021.
- ARIÈS, Philippe. **História Social da Criança e da Família**. 2 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981.
- AUDOARD, Xavier. **O silêncio na psicanálise** / [sob a direção de] J.-D. Nasio; tradução Martha Prada e Silva. — Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2010.
- BASTOS, Rodolpho Alexandre Santos Melo; NOGUEIRA, Joanna Ribeiro. **Estereótipos de gênero em contos de fada: uma abordagem histórico-pedagógica**. *Dimensões*, [s. l.], v. 36, p. 12-29, 22 out. 2020.
- BAGAGLI, Beatriz Pagliarini. **A diferença trans no gênero para além da patologização**. *Revista de estudos indisciplinados em gêneros e sexualidades: Periodicús*, Salvador-Ba, 2016,n. 5, v. 1,p. 87-100, Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaperiodicus/article/view/17178>. Acesso em: 15 fev. 2021.
- BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: Fatos E Mitos**. Tradução: Sergio Meliet. 4. Ed. Difusão Europeia do Livro, 1970, 309 p. Disponível em:

<https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2018/03/beauvoir-o-segundo-sexo-volume-11.pdf>. Acesso em: 08 mar. 2021

_____. **O Segundo Sexo: A Experiência Vivida**. Tradução: Sergio Meliet. 2. ed. [S. l.]: Difusão Europeia do Livro, 1967. 498 p. Disponível em: <https://www.afoiceeomartelo.com.br/posfsa/Autores/Beauvoir,%20Simone%20de/O%20Segundo%20Sexo%20-%20II.pdf>. Acesso em: 12 maio 2021.

BETTELHEIM, Bruno. **A psicanálise dos contos de fadas**. Tradução de Arlene Caetano. 16 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002, p.23. Disponível em: http://fernandomaes.com/noigandres/textos/ensino/a_psicanalise_dos_c. Acesso em: 09 abr. 2021.

_____. 1903-1994. **Na terra das fadas: análise dos personagens femininos** (extraído da obra A psicanálise dos contos de fadas) I Bruno Bettelheim ; tradução de Arlene Caetano. — Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, 64 p. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/nxs51> . Acesso em :16 maio 2021

BÍBLIA, A. T. Gênesis 3:16. In: **Bíblia. Almeida Corrigida Fiel**: Antigo e Novo Testamentos. Tradução: João Ferreira Annes d'Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, 1994.

BLANC, Claudio. **Guia da Mitologia Celta**. 2ª. ed. São Paulo: *On line*, 2016. p.08 Disponível em: <https://docero.com.br/doc/n81cn58>. Acesso em: 2 jun. 2021.

BONDER, Nilton. **A Alma Imoral: Traição e tradição através dos tempos**. 1ª. ed. [S. l.]: Rocco Digital, 2011. 61 p. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/x0ne1>. Acesso em: 17 mar. 2021.

BORDIEU, Pierre. **A Dominação Masculina**. Tradução: Maria Helena Kühner. 11ª. ed. rev. Rio de Janeiro: Editora Bertrand Brasil Ltda., 2012. 160 p. E-book.

BORGES, Heloisa Porto; RODRIGUES, Rodrigo Fonseca. **A Tradição Dos Contos De Fada E A Sobrevivência De Matrizes Culturais Femininas Nas Narrativas Cinematográficas Infantis**. Revista Internacional Interdisciplinar INTERthesis, Florianópolis - SC, v. 15, ed. 02, p. 109-127, 3 dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis/article/view/18071384.2018v15n3p109/37433>. Acesso em: 20 nov. 2020.

BRASIL. Lei Ordinária nº 13104, de 9 de março de 2015. Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. **Lei de Feminicídio**, [S. l.], 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm. Acesso em: 24 maio 2021.

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Análise de Denúncias: Grupo Vulnerável: Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher*. In: GOVERNO FEDERAL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (org.). **Painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos: 1º Semestre de 2020**. Brasília - DF, 3 mar. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/paineldedadosdaondh/2020sm01>. Acesso em: 14 maio 2021

BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. *Análise de Denúncias: Grupo Vulnerável: Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher*. In: GOVERNO FEDERAL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (org.). **Painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos: 2º Semestre de 2020**. Brasília - DF, 3 mar. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mdh/pt-br/ondh/paineldedadosdaondh/2020sm02>. Acesso em: 17 maio 2021

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde mental** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013.p.176: il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_atencao_basica_34_saude_mental.pdf Acesso em: 02 de junho 2021.

BUTLER, Judith. **Problemas de Gênero: Feminismos e Subversão da Identidade**. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 236 p. Disponível em: <https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2017/08/butler-problemas-do-gecc82nero.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2021.

CALADO, Eliana Alda de Freitas. **Bruxas e contos de fadas: mito e representações**. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 22., 2003, João Pessoa. Anais do XXII Simpósio Nacional de História: História, acontecimento e narrativa. João Pessoa: ANPUH, 2003. Disponível em: https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548177544_b41dce973640bdad8b58e40539e6c206.pdf Acesso em: 14 nov. 2020.

CHAUÍ, Marilena. Contos de Fadas e Psicanálise. **Repressão Sexual: Essa Nossa (Des) Conhecida**. 9ª. ed. São Paulo - SP: Editora Brasiliense S.A., 1984. p.? Disponível em: https://www.academia.edu/42308899/Repress%C3%A3o_Sexual_essa_nossa_des_conhecida Acesso em: 22 set. 2020.

COELHO, Nelly Novaes. Literatura Infantil Teoria Analise Didática. 7ª edição. São Paulo. Moderna, 2005, 287 p.

_____. O Conto de Fadas Símbolos Mitos e Arquétipos. 2o edição. São Paulo, Ática. 1991, 160 p.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. **Código de Ética Profissional do Psicólogo**. Conselho Federal de Psicologia, Brasília, agosto de 2005. Disponível em: <http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo-de-etica-psicologia.pdf> Acesso em: 12 de abr. de 2021.

CORSO, Diana Lichtenstein; CORSO, Mário. **Fadas no divã: psicanálise nas histórias infantis**. Porto Alegre: Artmed, 2006. p.433.

DARTON, Robert. **O Grande Massacre de Gatos e Outros Episódios da História Cultural Francesa**. Tradução: Sonia Coutinho. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1988. 295 p. v. 13. Ebook.

ESTES, Clarissa Pinkola. **Mulheres que correm com os lobos: Mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem**. Tradução: Waldéa BARCELLOS. Rio de Janeiro - RJ: ROCCO, 1999. p. 376. *E-book*.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a Bruxa: Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva**. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA - EUA: Autonomedia, 2017, 235 p. Disponível em:

http://coletivosycorax.org/wp-content/uploads/2019/09/CALIBA_E_A_BRUXA_WEB-1.pdf
Acesso em: 14 mar. 2021.

_____. **Mulheres e Caça às Bruxas: Da Idade Média aos Dias Atuais**. 1ª. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. 160 p. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/xexx085>. Acesso em: 14 abr. 2021.

FERNANDES, Fernanda Surubi; SOUZA, Olimpia Maluf. **De Puta às Profissionais do Sexo: uma memória da língua**. ENTRELETRAS, Araguaína/TO, v. 04, n. 02, p. 58-71, 2013. Disponível em: <https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras/article/view/990/529>. Acesso em: 27 abr. 2021.

FREUD, Sigmund; BREUER, Joseph. **Edição Standard de Obras Completas Psicológicas de Sigmund Freud**: Estudos sobre a histeria. [S. l.]: Imago, (1893-1895). 218 p. v. II.

FREUD, Sigmund. Conferência XXIII: **Feminilidade**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Novas conferências introdutórias sobre psicanálise e outros trabalhos. [S. l.]: IMAGO, 1932-1936. v. XXII, p. 76-106. Disponível em: <https://conexoesclinicas.com.br/wp-content/uploads/2015/01/freud-sigmund-obras-completas-imago-vol-22-1932-1936.pdf>. Acesso em: 22 set. 2020.

_____. **O Ego E O Id (1923)**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud): O ego e o ID e outros trabalhos. [S. l.]: Imago, (1923-1925). v. VIX, p. 03-41. Disponível em: <https://conexoesclinicas.com.br/obras-completas-de-freud/>. Acesso em: 8 jun. 2021.

_____. **O Futuro de uma Ilusão**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: O Futuro de uma Ilusão, O mal-estar na civilização e outros trabalhos. [S. l.: s. n.] IMAGO, (1927-1931). v. XXI, p. 03-37.

_____. **O Mal-Estar Na Civilização**, Novas conferências introdutórias à psicanálise e outros textos (1930-1936). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, v. 18, p.34.

_____. **Recordar, Repetir e Elaborar (Novas Recomendações Sobre A Técnica Da Psicanálise II) (1914)**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: O caso Schreber, artigos sobre técnica e outros trabalhos (1911-1913). v.XII, p. 91-97.

_____. **Sobre A Psicopatologia Da Vida Cotidiana**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund [S. l.]: Imago, 1901. 180 p. v. VI. Disponível em: <https://conexoesclinicas.com.br/obras-completas-de-freud/>. Acesso em: 17 maio 2021.

_____. **Totem e Tabu: IV - O Retorno Do Totemismo Na Infância**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud : Totem e tabu e outros trabalhos. [S. l.]: Imago, (1913-1914). v. XIII, p. 75-115. Disponível em: <https://conexoesclinicas.com.br/obras-completas-de-freud/>. Acesso em: 16 jun. 2021.

_____. **Três Ensaio Sobre A Teoria Da Sexualidade (1905)**. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud:

Um caso de histeria. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos. [S. l.]: IMAGO, 1901 -1905. v. VII, p. 75-139.

_____. **Uma Dificuldade No Caminho Da Psicanálise (1917)**. In: FREUD, Sigmund. História de uma neurose infantil e outros trabalhos. [S. l.]: Imago, (1917-1919). v. XVII, p. 84-90. Disponível em: <https://conexoesclinicas.com.br/obras-completas-de-freud/>. Acesso em: 7 jun. 2021.

FOUCAULT, Michel. **História da Loucura na Idade Clássica**. Tradução: José Teixeira Coelho Netto. [S. l.]: Editora Perspectiva S. A, 1972. 606 p. Disponível em: <http://www.uel.br/projetos/foucaultianos/pages/arquivos/Obras/HISTORIA%20DA%20LOUCURA.pdf>. Acesso em: 5 maio 2021.

FREIRE, Paulo. **A Importância do Ato de Ler: em três artigos que se completam**. São Paulo - SP: Autores Associados: Cortez, 1989.

_____. **Pedagogia do Oprimido**. 17ª. ed. rev. Rio de Janeiro -RJ: Paz e Terra, 1987.

GIDDENS, Anthony. Capítulo 2: Cultura e Sociedade: O conceito de cultura. In: GIDDENS, Anthony. **Sociologia**. 6ª. ed. rev. Lisboa: Polity Press, 2001. cap. 02, p. 22. ISBN 978-972-31-1075-3

IPEA – INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. **Atlas Da Violência 2020 - Principais Resultados: Homicídios De Mulheres**. Brasília: Ipea, 2020, p.12. Disponível em https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/200826_ri_atlas_da_violencia.pdf >. Acesso em: 10 de maio de 2021

HUECK, Karin. **O Lado Sombrio Dos Contos De Fadas: As Origens Sangrentas das Histórias Infantis**. [S. l.]: Abril, 2017. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/ns1nx51>. Acesso em: 14 maio 2021.

HOLLANDA, Heloisa Buarque de (org.). **Pensamento Feminista hoje: Perspectivas Decoloniais**. 1ª. ed. Rio de Janeiro - RJ: Bazar do Tempo, 2020. [425 , 384] p.

LACAN, Jacques, 1901-1981. **O Seminário, Livro 5: As Formações Do Inconsciente (1957-1958)** / Jacques Lacan; texto estabelecido por Jacques-Alain Miller; [tradução de Vera Ribeiro; revisão de Marcus André Vieira]. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, 363 p. Disponível em: <http://clinicand.com/wp-content/uploads/2020/06/05-LACAN-Jacques.-O-semin%C3%A1rio-livro-5.-As-forma%C3%A7%C3%B5es-do-inconsciente-1957-58.pdf> Acesso em : 14 de jun. 2021

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. **Metodologia Científica**. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004.

LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, (1982). **Vocabulário de Psicanálise**. Trad. Pedro Tamen. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

LISPECTOR, Clarisse. **Felicidade Clandestina**. [S. l.]: Rocco, 1998. 100 p. Disponível em: <https://lelivros.love/book/baixar-livro-felicidade-clandestina-clarice-lispector-em-pdf-epub-e-mobi/>. Acesso em: 2 jun. 2021.

LOMBROSO, Cesare. **O Homem Delinquente: 1885 -1909**. Tradução: Sebastião José Roque. 1ª reimpressão . ed. São Paulo: Icone, 2007. Disponível em:

https://www.academia.edu/8460215/O_Homem_Delinquente_Cesare_Lombroso. Acesso em: 28 maio 2021.

_____; FERREIRO, Guglielmo. “**La Donna Delinquente, La Prostituta e La Donna Normal**”. Turim, Roma (Itália): Editori L. Roux e C., 1893. 680 p. Disponível em: https://www.academia.edu/42825264/La_donna_delinquente_la_prostituta_e_la_donna_normale_Cesare_Lombroso. Acesso em: 18 maio 2021.

MARTINS, Maria Cristina. “**E a Bela dançou...**”: subvertendo o belo feminino dos contos de fadas. Revista Estudos Feministas [online]. 2016, v. 24, n. 1 [Acessado 17 Junho 2021], pp. 351-363. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1805-9584-2016v24n1p351>>. ISSN 1806-9584. <https://doi.org/10.1590/1805-9584-2016v24n1p351>.

MELO, Victor Hugo de; MELO, Elza Machado de. **Para Elas**. Belo Horizonte - BH: Ministério da Saúde Núcleo de Promoção de Saúde e Paz – UFMG /Nescon UFMG, 2016. 165 p. Disponível em: <https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/Modulo-Para-Elas.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2021.

MENDONÇA, Maria Clara Da Silva Felipe. **PRESAS E LOUCAS: O Processo De Vinculação Da Mulher À Loucura E A Psiquiatrização Das Encarceradas Nas Cadeias Femininas**. Orientador: Professor Dr. Salo de Carvalho. 2018. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2018.

METAMORFOSE Ambulante. Intérprete: Raul Seixas. Compositor: Raul Seixas. In: SEIXAS, Raul. **Metamorfose Ambulante**. [S. l.]: Philips Record, 1998.08. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7VE6PNwmr9g>. Acesso em: 10 nov. 2021.

MEYER, Lidice. Mulheres Líderes nas Primeiras Comunidades Cristãs. In: MORIAH INTERNATIONAL CENTER (org.). **Ciclo de Conferências Online de Liderança Feminina na Bíblia**. [S. l.], 14 mar. 2021. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0BCG4ggxtf8>. Acesso em: 31 mar. 2021.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Violência e Saúde**. 1ª. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. 132 p. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/y9sxc/pdf/minayo-9788575413807.pdf>. Acesso em: 13 maio 2021.

_____. (Org). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. 25. ed. rev. atual. Petrópolis: Vozes, 2007. 108p. Disponível em: <https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf> Acesso em: 24 de março de 2021.

MONTESSORI, Maria. **Mente Absolvente**. 2ª ed. Brasil: Editora Portugaláia, 1949.p.316. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/188c18>. Acesso em: 20 jan. 2021.

MOREIRA, Lisandra Espíndula *et al.* Mulheres em tempos de pandemia: um ensaio teórico-político sobre a casa e a guerra. **Psicologia & Sociedade** [online]. 2020, v. 32 [Acessado 17 Junho 2021]. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1807-0310/2020v32240246>>. Epub 04 Set 2020. ISSN 1807-0310. <https://doi.org/10.1590/1807-0310/2020v32240246>.

NASIO, J. D. **A Histeria: Teoria e Técnica Psicanalítica**. Tradução: Vera Ribeiro. Rio de Janeiro - RJ: Jorge Zahar, 1991. 145 p. Disponível em: <https://lotuspsicanalise.com.br/biblioteca/J.-D.-Nasio-A-histeria-teoria-e-clinic-%20psicanalitica.pdf>. Acesso em: 1 mar. 2021

NOSSO Pequeno Castelo. Intérprete: O Teatro Mágico. *In: A Sociedade do Espetáculo*. Compositor: Fernando Anitelli. Intérprete: O Teatro Mágico. Praia do Estaleiro/Ubatuba - São Paulo: Pixel Banana, 2012.08. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wWs2dqKRgdI>. Acesso em: 17 jun. 2021.

OLIVEIRA, P. S. T. de. **A construção dos contos de fadas no processo de aprendizagem das crianças**. 62 p. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso – UNEB, Salvador, 2010. Disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/0Bw5AkbjDMRP7YUpYYUlrV9MRXM>>. Acesso em: 24 de março de 2021.

ONU MULHERES 2020 (Brasília - DF). Wânia Pasinato. **Diretrizes Para Atendimento Em Casos De Violência De Gênero Contra Meninas E Mulheres Em Tempos Da Pandemia Da Covid-19**. p. 05 - 09. Disponível em: https://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/08/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf. Acesso em: 9 jan. 2021.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos**, 1948. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. OMS. **Mulheres e Saúde: Evidências de hoje Agenda de amanhã**. [S. l.: s. n.], 2009. 112 p. Disponível em: https://www.who.int/eportuguese/publications/Mulheres_Saude.pdf. Acesso em: 9 jun. 2021.

PEDROSA, Mariana; ZANELLO, Valeska. (In) visibilidade da violência contra as mulheres na saúde mental. **Psi .: Teor. e Pesq.**, Brasília, v. 32, n. esp, e32ne214, 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.phpscript=sci_arttext&pid=S010237722016000500213&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 06 de maio de 2021.

PERRAULT, Charles. **Barba Azul**: 1697. Tradução: Tamara Queiroz. [S. l.]: Editora Wish, 2013. 13 p. Disponível em: <http://cabana-on.com/Ler/wp-content/uploads/2017/09/Charles-Perrault-Barba-Azul.pdf>. Acesso em: 14 abr. 2021.

REIK, Theodor. No início é o silêncio (1926). *In: NASIO, Juan David. O silêncio na psicanálise*. Tradução: Marta Prada e Silva. Rio de Janeiro - RJ: Jorge Zahar, 2010. cap. I. Três Textos Antigos sobre o Silêncio, p. 17-23. Disponível em: <https://lotuspsicanalise.com.br/biblioteca/J.-D.-Nasio-O-silencio-na-psicanalise.pdf>. Acesso em: 11 maio 2021.

RIBEIRO, Djamila O. **O que é: lugar de fala?** Coleção Feminismos Plurais, Belo Horizonte - MG, 2017, p.68. Disponível em: <https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2019/08/ribeiro-o-que-ecc81-lugar-de-fala.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2021.

ROUDINESCO, Elisabeth; PLON, Michel. **Dicionário de psicanálise**. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

ROSENBERG, Marshall B. **Comunicação não-violenta : técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais** / Marshall B. Rosenberg ; [tradução Mário Vilela].

–São Paulo: Ágora, 2006. Título original: Nonviolent communication: a language of life. Acesso em: 01 ago. 2021.

SÁ, Gladys Oliveira de; DUTRA, Márcia Guedes Egas. **Mulheres na Mitologia: Uma análise de personagens míticos da Cultura Amazônica**. In: XIV Simpósio Internacional Processos Civilizadores: Civilidade, Fronteira e Diversidade e IV Seminário do Grupo de Pesquisa, Educação e Processo Civilizador, 2012, Dourados-Mato Grosso do Sul. XIV Simpósio Internacional Processos Civilizadores: Civilidade, Fronteira e Diversidade e IV Seminário do Grupo de Pesquisa, Educação e Processo Civilizador, 2012.

SANTANA, Bianca. Prefácio. In: FEDERICI, Silvia. **Mulheres e Caça as Bruxas: Da Idade Média aos Dias Atuais**. 1ª. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. p. 23-31. Disponível em: <https://lelivros.love/book/baixar-livro-mulheres-e-caca-as-bruxas-silvia-federici-em-pdf-epub-mobi-ou-ler-online/>. Acesso em: 15 jun. 2021.

SANTOS, Helena Miranda dos. **A Importância De Discutir Gênero Na Psicologia**. In: CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA-03 (Salvador - BA). Grupo de Trabalho Relações de Gênero e Psicologia - GTRGP; ANDRADE, Darlane Silva Vieira; SANTOS, Helena Miranda dos. **Gênero Na Psicologia: Articulações E Discussões**. 1ª. ed. Salvador - BA: Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (Bahia), 2013. cap. 1, p. 19-33. Disponível em: <<https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Genero-na-Psicologia-articulacoes-e-discussoes.pdf>>. Acesso em: 21 out. 2020.

SHAKESPEARE, William. **A Trágica História de Hamlet: O Príncipe da Dinamarca**. [S. l.: s. n.], 1603. 81 p. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/adobeebook/hamlet.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2021.

SILVA, Luciane Lemos da; COELHO, Elza Berger Salema; CAPONI, Sandra Noemi Cucurullo de. Violência silenciosa: violência psicológica como condição da violência física doméstica*. **Interface - Comunic., Saúde, Educação**, Florianópolis - SC, v. 11, n. 21, p. 93 - 103, 2007. Disponível em: <https://scielosp.org/article/icse/2007.v11n21/93-103/#ModalArticles>. Acesso em: 3 jun. 2021.

SIMON, Sônia Maria Davico. **Para melhor ver: reconfigurações do par mulher/homem em contos de Angela Carter**. 1ª. ed. Salvador - BA: [s. n.], 2004. 147 p. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11636/1/Sonia%20Maria%20Davico%20Simon.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2021.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (Brasil). Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.; SOARES, Bárbara M. **Enfrentando A Violência Contra A Mulher: Orientações Práticas Para Profissionais E Voluntários (As)** - Brasília-DF, 2005. 64 p. Disponível em: <http://proweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/cgvs/usu_doc/ev_vio_ta_2005_enfrentando_a_violencia_contra_a_mulher.pdf>. Acesso em: 27 out. 2020.

STEVENS, Cristina. **Mulheres e violência na literatura contemporânea: da resistência à re-existência**. In: STEVENS, Cristina et al. **Relatos, análises e ações no enfrentamento da violência contra mulheres**. Brasília - DF: Technopolitik, 2018.p.302.

WITZEL, Denise Gabriel. HISTÓRIA DAS MULHERES EM MITOS E CONTOS DE FADAS DOI: 10.5216/lep.v17i2.30489. **Linguagem: Estudos e Pesquisas**, [S. l.], v. 17, n. 2,

2014. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/lep/article/view/32245>. Acesso em: 10 jun. 2021.

WOLF, Naomi. **O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres**. Tradução de Waldéa Barcellos. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

WOOLF, Virginia. **Um Teto Todo Seu**. Tradução: Bia Nunes de Sousa. 1ª. ed. [S. l.]: Tordesilhas, 2014. 192 p. Disponível em: <https://lelivros.love/book/baixar-livro-um-teto-todo-seu-virginia-woolf-em-pdf-epub-mobi-ou-ler-online/>. Acesso em: 14 abr. 2021.

_____. **Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas**. Tradução: Denise Bottmann. 1ª. ed. [S. l.]: L&PM, 2014. 112 p. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/n88s085>. Acesso em: 9 mar. 2021.

YOUSAFZAI, Malala. LAMB, Christina. **Eu sou Malala: a história da garota que defendeu o direito à educação e foi baleada pelo Talibã**. São Paulo: 1ª Ed. Companhia das Letras, 2013. 360 p. Disponível em: <https://lelivros.love/book/download-eu-sou-malala-malala-yousafzai-em-epub-mobi-e-pdf/> Acesso em: 14 de jun. 2021